

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.С. ТУРГЕНЕВА»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по направлению подготовки: 41.04.02. Регионоведение России
направленность (профиль): Исследование региональных объединений новых
независимых государств.

Исторический факультет

Тема выпускной квалификационной работы
«Армения в региональной политике на постсоветском пространстве»

Студента Агасиева Александра Юрьевича

шифр 165542

Студент Агасиев А.Ю.
(подпись)

Руководитель Гелла Т.Н.
(подпись)

Зав. кафедрой Гелла Т.Н.
(подпись)

Орёл, 2018

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.С. ТУРГЕНЕВА»

Исторический факультет

Кафедра всеобщей истории и регионоведения

Направление подготовки: 41.04.02. Регионоведение России

направленность (профиль): Исследование региональных объединений новых независимых государств.

УТВЕРЖДАЮ:

Зав. кафедрой

 (Гелла Т.Н.)
 (подпись)

«19» декабря 2017 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы
 студента Агасиева Александра Юрьевича шифр 165542

1. Тема ВКР: «Армения в региональной политике на постсоветском пространстве»
 Утверждена приказом по университету от «19» декабря 2017 г. № 2-3688
2. Срок сдачи студентом законченной работы «5» июня 2018 г.
3. Исходные данные к работе: дипломатические документы правительств Армении и России, речи и выступления президентов Армении и России, материалы периодической печати и информационных агентств, российские и армянские научные публикации.
4. Содержание ВКР (перечень подлежащих разработке вопросов):
 Экономические и стратегические позиции Армении в региональной политике на постсоветском пространстве; Внешнеполитический аспект региональной политики Армении на постсоветском пространстве на современном этапе.
5. Перечень графического материала: –
6. Консультанты по ВКР (с указанием относящихся к ним разделов)

Раздел	Консультант	Подпись, дата	
		Задание выдал	Задание принял
–	–	–	–

Дата выдачи задания «19» декабря 2017 г.

Руководитель ВКР Гелла Т.Н.

Задание принял к исполнению Агасиев А.Ю.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Наименование этапов ВКР	Срок выполнения этапов работы	Примечание
Изучение историографии проблемы, Составление библиографии по теме ВКР	Ноябрь 2017 г.	
Сбор документов и материалов, анализ источниковой базы	Декабрь 2017 – январь 2018 г.	
Составление плана работы, определение объекта и предмета исследования, цели и задач, хронологических рамок ВКР	Февраль 2018 г.	
Подготовка текста первой и второй главы ВКР	Март – апрель 2018 г.	
Подготовка текста третьей и четвертой главы ВКР	Апрель – май 2018 г.	
Подготовка текста введения и заключения ВКР	Май 2018 г.	

Студент Агасиев А.Ю.

Руководитель ВКР Гелла Т.Н.

Аннотация к выпускной квалификационной работе Агасиева А.Ю. на тему: «Армения в региональной политике на постсоветском пространстве»

Научный руководитель: доктор исторических наук, профессор Гелла Т.Н.

Работа содержит 94 страницы, 104 использованных литературных источников.

Работа выполнена на кафедре всеобщей истории и регионоведения Исторического факультета ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева».

Ключевые слова: Региональная политика, Армения, постсоветское пространство, комплементаризм, интегрированность.

Объектом исследования является региональная политика Республики Армении на постсоветском пространстве в XXI веке.

Предметом исследования являются экономические, стратегические, внешнеполитические взаимоотношения республики Армении со странами постсоветского пространства, в частности с Россией. Отношения Армении со странами ближневосточного региона, США и Европейским союзом и их влияние на региональную политику Армении на постсоветском пространстве

Цель работы состоит в рассмотрении региональной политики Республики Армении на постсоветском пространстве.

Методологической основой служит системный и описательный подход. Для анализа изучаемых проблем используется аналитический и сравнительный методы.

Результатом проведенного анализа стало выявление положительных и отрицательных тенденций в развитии региональной политики Армении, ее экономики и стратегического положения на постсоветском пространстве. А также выявление динамики в отношениях с Россией, странами СНГ, странами Запада и Востока.

Научная новизна заключается в исследовании современного состояния региональной политики Армении после 2010 года и ее анализе.

Положения и выводы настоящей работы могут быть применены при проведении научных исследований, написания научных статей и монографий по проблемам стран СНГ.

Накопленный в процессе написания работы исследовательский материал, выводы автора могут быть использованы при преподавании дисциплин соответствующей тематики: «Политические системы и культуры новых независимых государств», «Межэтнические и межконфессиональные конфликты в новых независимых государствах», «Образование новых независимых государств на постсоветском пространстве», «Социально-экономическое и культурное развитие новых независимых государств», «Россия и СНГ: межкультурный диалог», «Экономические и культурные связи регионов России с новыми независимыми государствами».

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
1. 1. Экономические и стратегические позиции Армении в региональной политике на постсоветском пространстве	14
1.1. Экономические связи Армении и России на постсоветском пространстве .	14
1.2. Стратегическое и военно-политическое положение Армении на постсоветском пространстве.....	28
Глава 2. Внешнеполитический аспект региональной политики Армении на постсоветском пространстве на современном этапе	48
2.1. Республика Армения и постсоветское пространство на современном этапе.	48
2.2. Значение ближневосточного региона в региональной политике Армении на постсоветском пространстве в начале XXI века.	57
2.3. Роль западных стран в региональной политике Армении на постсоветском пространстве.....	65
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	74
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА	81

ВВЕДЕНИЕ

Кавказский регион на протяжении всей истории находился в центре внимания наиболее влиятельных государств того или иного периода. Имея стратегически выгодное географическое положение, где пересекались международные торговые магистрали, Кавказ привлекателен еще и с геополитической точки зрения. Расположенные на Кавказе государства в течение долгих веков выступали в роли связующего звена между западных и восточных цивилизаций. Именно этим объясняется то обстоятельство, что мировые державы всегда стремились подчинить себе Кавказ, подготавливая почву и плацдарм для последующей экспансии.

Региональная политика Армении на постсоветском пространстве в начале XXI века выстраивалась прежде всего с ориентацией на Россию. Между Россией и Арменией существуют теснейшие экономические связи, однако Внешняя политика Республики Армения со времени обретения ею независимости и особенно в последние годы формируется на основе двух принципов – комплементаризме и интегрированности. Комплементаризм означает, что Армения проводит дружественную политику по отношению как к региональным державам – Ирану, Европейскому союзу, так и к глобальным игрокам – Российской Федерации и США. Принцип интегрированности означает, что Армения старается быть вовлеченной во все основные влиятельные региональные и международные объединения, как в рамках постсоветского пространства, так и западные. Исторически южнокавказский регион представлял собой место, где пересекались интересы крупных игроков мировой арены. И сегодня на него стремятся влиять не только ближайшие соседи, но и – с умноженной силой – страны Запада.

После провала «военной авантюры» Грузии в 2008 году, кавказские интересы государств – мировых лидеров переключились на Армению. Во многих новостных лентах за последнее десятилетие преобладают именно армянские и связанные так или иначе с Арменией сюжеты.

То, какую политику проводит Республика Армения на постсоветском пространстве, ее экономические и стратегические отношения с Россией и другими странами региона, а также какие отношения она выстраивает с глобальными лидерами, представляет несомненный интерес для исследования. Армянская республика является единственным стабильным партнером России на Южном Кавказе, и в национальных интересах нашей страны не допустить выпадения Армении из сферы ее политического влияния.

Объектом исследования является региональная политика Республики Армении на постсоветском пространстве в XXI веке.

Предметом исследования являются экономические, стратегические, внешнеполитические взаимоотношения республики Армении со странами постсоветского пространства, в частности с Россией. Отношения Армении со странами ближневосточного региона, США и Европейским союзом и их влияние на региональную политику Армении на постсоветском пространстве.

Хронологические рамки исследования ограничены периодом 2000-2018 гг.

Рассматриваемая проблематика привлекает внимание исследователей. В данной работе используются материалы монографии К.С. Гаджиева¹, но они затрагивают в основном вопросы идеологии, а современные реалии по понятным причинам отражены не в полном объеме. Относительно полный анализ принципов внешней политики Армении представлен в статьях В.К. Атоян² и А.Б. Крылова³.

Проблеме международных отношений на Кавказе посвящены такие труды известных специалистов Армении, России и СНГ в области международных отношений, как А. Б. Арбатов «Безопасность: российский выбор»⁴, Д. Е. Фурман «Азия и Россия: общества и государства»⁵, О. Л. Ворункова «Политика России в

¹ Гаджиев К.С. Кавказский узел в геополитических приоритетах России. М., 2010. 532 с.

² Атоян В.К. Внешнеполитический выбор Армении: политика обеспечения максимальной безопасности // Проблемы постсоветского пространства. 2015. № 3. С. 96-120.

³ Крылов А.Б. Армения: в центре региональной политики // Россия и новые государства Евразии. 2015. № 9. С. 72-77.

⁴ Бажанов И. Г. Актуальные проблемы международных отношений. В 3-х т. - М., 2000.

⁵ Фурман Д. Е. Азия и Россия: общества и государства. - М., 2001.

конфликтах на Кавказе»⁶, К. С. Гаджиев «Геополитика конфликта»⁷, А.Н. Здравомыслов «Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве»⁸, К. В. Плешаков «Компоненты геополитического мышления»⁹, В. П. Илларионов, О. А. Галустьян «Россия и Армения: размышления о прошлом, настоящем и будущем»¹⁰.

Вопросы стратегического партнерства затрагиваются в статьях А. О. Гаспарян «Армения - Россия»¹¹, А. С. Третьякова «Вооруженные силы РФ в республике Армения: некоторые правовые аспекты пребывания»¹², рассматривающие проблемы военного присутствия России в Республике Армения, его положительные и отрицательные последствия. С. С. Маркедонов в работе «Армения, Россия и НАТО»¹³ определяет роль Армении в отношениях НАТО с Российской Федерацией и подтверждает отсутствие намерений у армянского руководства стать членом этой организации в ближайшей перспективе.

Хотелось бы отметить статью Н. К. Николаева «Большая игра на Большом Кавказе»¹⁴, которая представляет геополитическую «панораму» вовлеченных в события на Кавказе международных сил, уделяя особое внимание России и особенно ее современной роли в обеспечении безопасности в этом регионе.

Противоположные точки зрения на значение Армении и России друг для друга представлены в статьях А. П. Багдасарян «Армения - Россия: на вечные времена»¹⁵, в которой утверждается несравненная стратегическая взаимозависимость партнеров, и А. А. Выжutowич «На вечные времена - и ни минутой дольше: долго ли Армения будет дружить с Россией»¹⁶, в которой

⁶ Ворункова О. Л. Политика России в конфликтах на Кавказе. - М., 2002.

⁷ Гаджиев К. С. Геополитика конфликта. - М., 2001.

⁸ Здравомыслов А. Н. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. - М., 1992.

⁹ Плешаков К. В. Компоненты геополитического мышления// Международная жизнь. - 1994. - №10

¹⁰ Илларионов В. П., Галустьян О. А. Россия и Армения: размышления о прошлом, настоящем и будущем. - М., 2003.

¹¹ Гаспарян А. О. Армения - Россия// Полис. - 1998. - №6.

¹² Третьяков А. С. Вооруженные силы РФ в республике Армения: некоторые правовые аспекты пребывания// Право и безопасность. - 2003. - №1-2.

¹³ Маркедонов С. С. Армения, Россия и НАТО// Независимая газета. - 2004. - 20 декабря.

¹⁴ Николаев Н. К. Большая игра на Большом Кавказе// Российские вести. - 2003. - №42

¹⁵ Багдасарян А. П. Армения - Россия: на вечные времена// Парламентская газета. - 2006. - 8 октября.

¹⁶ Выжutowич А. А. На вечные времена - и ни минутой дольше: долго ли Армения будет дружить с Россией// Российская газета. - 2005. - 12 октября, -с.11.

приводятся доказательства преимуществ Запада перед Россией в системе международных связей Армении.

Проблеме Нагорного Карабаха, ее причинам, проявлению и урегулированию посвящены работы В. В. Пряхина «Региональные конфликты на постсоветском пространстве»¹⁷, А. Л. Сваранца «Нагорно-карабахская республика»¹⁸, А. А. Абасова, А. С. Хачатрян «Варианты решений карабахского конфликта: идеи и реальность»¹⁹, И. Г. Бабанова, К. Е. Воеводского «Карабахский кризис», С. Золян «Нагорный Карабах: проблема и конфликт»²⁰, А. С. Искандарян «Карабахский тупик: где выход?»²¹. Все исследователи единогласно отмечают большой вклад России в урегулирование конфликта.

Вопросы экономики наиболее подробно рассматриваются в работах В. В. Кириченко, О. П. Рыбакова, В. А. Чекурова «Пути формирования новой системы экономических отношений государств СНГ»²², С. А. Мелкулияна «Внешнеэкономические связи России и Армении»²³. Последняя работа представляет отраслевую структуру армяно-российского экономического сотрудничества и подчеркивает наблюдаемую положительную динамику развития отношений. Альтернативная точка зрения представлена В.С.Панфиловой в статье "Россия платит дважды"²⁴, в которой автор пытается доказать нерентабельность денежных вливаний российской стороны в армянскую экономику. Проблемам расширения экономического сотрудничества посвящены статьи Е. Д. Григорьевой «Россия потеряла 800 млн. долларов сознательно»²⁵, Е. П. Короп «Касьянов привез домой армянские инвестиции»²⁶, Л. Р. Алтунян «Приход Ингосстраха в Армению улучшит ситуацию на страховом рынке»²⁷.

¹⁷ Пряхин В. В. Региональные конфликты на постсоветском пространстве. - М., 2002.

¹⁸ Сваранц А. Л. Нагорно-карабахская республика// Ноев ковчег. - 2003. - №2.

¹⁹ Абасов А. А., Хачатрян А. С. Варианты решений карабахского конфликта: идеи и реальность. - Баку, 2002.

²⁰ Золян С. Нагорный Карабах: проблема и конфликт. - Ереван, 2004.

²¹ Казимиров В. А. Карабахский тупик: где выход?// Россия в глобальной политике. -2004. - №4.

²² Кириченко В. В., Рыбаков О. П., Чекуров В. А. Пути формирования новой системы экономических отношений государств СНГ. - М., 2000.

²³ Мелкулиян С. А. Внешнеэкономические связи России и Армении. - Ереван, 2005.

²⁴ Панфилова В. С. Россия платит дважды// Независимая газета. - 2004. - 2 февраля.

²⁵ Григорьева Е. Д. Россия потеряла 800 млн. долларов сознательно// Известия. - 2004. - 16 сентября.

²⁶ Короп Е. П. Касьянов привез домой армянские инвестиции// Новое время. - 2002. - 9 ноября.

²⁷ Алтунян Л. Р. Приход Ингосстраха в Армению улучшит ситуацию на страховом рынке// Деловой экспресс. -2004. - 22-28

Вопросам диаспор и их роли в экономике, внешней и внутренней политике Армении уделяют внимание А. А. Тер-Саркисян «Диаспоры России: история и реальность»²⁸, Г.Е. Асатрян, В.С. Аракелова «Национальные меньшинства в Армении»²⁹.

Для анализа современного состояния освещения проблемы региональной политики Армении на постсоветском пространстве нами использовались журналы «Вопросы политологии», «Мировая экономика и международные отношения», «Проблемы постсоветского пространства», «Россия и новые государства Евразии», «Центральная Азия и Кавказ». Общие сведения о направлениях внешней политики Армении затронуты в работах Р.Р. Меликян³⁰, Г.Г. Микаелян³¹. Информация по взаимодействию Армении со странами Ближневосточного региона освещена в статьях Л.З. Подосян³², А.В. Сулейманова³³. Политика, проводимая Арменией на постсоветском пространстве, охарактеризована в работах В.И. Мгалоблишвили³⁴, коллектива авторов под ред. К.П. Курылева³⁵. Наконец, связи Армении со странами Запада описаны в статье В.Н. Коньшева³⁶.

Актуальные вопросы сотрудничества находят отражение на официальных сайтах МИД Армении³⁷, сайте МИД России³⁸, официальном сайте Минэкономразвития Армении³⁹ и общественной организации «Союз армян

ноября.

²⁸ Тер-Саркисян А. А. Диаспоры России: история и реальность. - Рязань, 2002.

²⁹ Асатрян Г. Е., Аракелова В. С. Национальные меньшинства в Армении. - Ереван, 2002.

³⁰ Меликян Р.Р. Евразийский союз, Евросоюз и армянский комплементаризм // Центральная Азия и Кавказ. 2013. Т. 16. № 2. С. 50-59.

³¹ Микаелян Г.Г. Внешняя политика Армении: попытка совместить интересы США, Европы и России // Центральная Азия и Кавказ. 2009. № 3. С. 137-146.

³² Подосян Л.З. Международные проблемы региональной политики Армении // Вопросы политологии. 2013. № 2 (10). С. 138-144.

³³ Сулейманов А.В. Политика Турции и Ирана в Закавказье: сопоставительный анализ // Вестник РУДН, серия Международные отношения. 2010. № 1. С. 53-59.

³⁴ Мгалоблишвили В.И. «Кавказская» политика республики Грузия // Вестник Забайкальского государственного университета. 2016. Т. 22. № 3. С. 68-75.

³⁵ Курылев К.П., Галоян Н.Г., Станис Д.В., Бредихин А.В. Соблюдение баланса сил на Южном Кавказе // Мировая экономика и международные отношения. 2018. Т. 62. № 3. С. 108-118.

³⁶ Коньшев В.Н. Военно-техническое сотрудничество США со странами Закавказья (2009-2012 гг.) // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2013. № 28. С. 53-62.

³⁷ www.un.int/armenia

³⁸ www.mid.ru

³⁹ Официальный сайт Минэкономразвития Армении/ www.armeniaforeignministry.com

России»⁴⁰, где представлена информация о происходящих и планируемых в армяно-российском сотрудничестве мероприятиях.

Цель работы состоит в рассмотрении региональной политики Республики Армения на постсоветском пространстве.

В соответствии с поставленной целью необходимо решить ряд задач:

- Проанализировать экономические связи Армении на постсоветском пространстве
- охарактеризовать Стратегическое сотрудничество Армении с Россией
- рассмотреть взаимоотношения Армении с государствами бывшего СССР – Россией, Азербайджаном и Грузией на современном этапе
- выявить значение отношений Армении со странами ближневосточного региона, США и Европейским союзом для ее региональной политики на постсоветском пространстве.

Работа написана на основе изучения широкого круга источников: совместных армяно-российских договоров, коммюнике, деклараций и соглашений, выступлений и речей политических лидеров в период с 2000 по 2018 год.

Среди официальных документов особого внимания заслуживают такие, как договор «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения»⁴¹ и декларация «О союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой Арменией, ориентированной на XXI в.»⁴².

Договор «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения» является основополагающим для становления отношений между двумя странами. В его содержании подчеркивается важность развития взаимодействия и выражается надежда обеих сторон на плодотворное сотрудничество, в статьях договора отражены основные направления сотрудничества.

⁴⁰ URL: <http://www.soyuzarmyan.ru> (дата обращения: 08.05.2018).

⁴¹ Договор «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения», 29 августа 1997 г./ URL: <http://www.im.org>. (дата обращения: 15.04.2018).

⁴² Декларация «О союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой Арменией, ориентированной на XXI в.»/ URL: <http://www.im.org>. (дата обращения: 14.04.2018).

Декларация «О союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой Арменией, ориентированной на XXI в.» подтверждает намерение сторон строить свои отношения на основе широкомасштабного стратегического сотрудничества в рамках «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 года», а также на широкой международной основе. В исследовании также анализируется роль договора «О российской военной базе на территории Республики Армения».⁴³

В качестве источников были привлечены тексты речей и выступлений государственных деятелей и лидеров двух государств Президента Республики Армения Р. Кочуряна, Президента Российской Федерации В. В. Путина⁴⁴, а также воспоминания российского посла в Армении В. Ступишина «Моя миссия в Армении»⁴⁵. Эти источники носят более частный характер и помогают раскрыть отдельные аспекты армяно-российского сотрудничества.

Источниковая база исследования включает в себя также новостных лент информационных агентств. Это в первую очередь новостные сообщения таких информагентств как REGNUM, РИА Новости, ИноСМИ, ТАСС и др. Некоторые сообщения содержат обобщенную справочную информацию⁴⁶ или досье⁴⁷, но в основной массе представляют собой частную информацию о текущих событиях.

⁴³ Договор «О российской военной базе на территории Республики Армения», 16 марта 1995/ URL: <http://www.im.org>. (дата обращения: 14.04.2018).

⁴⁴ Выступление Президента Республики Армения Кочуряна Р. на саммите Совета евроатлантического партнерства// Ноев ковчег. - 2002, декабрь; Выступление Путина В. В. на совместной с Кочаряном Р. С. пресс-конференции 15 сентября 2001 г.//Дипломатический вестник. - 2001. - №10. Выступление Путина В. В. на совместной с Кочаряном Р. С. пресс-конференции 15 сентября 2001 г.//Дипломатический вестник. - 2001. - №10.

⁴⁵ Ступишин В. Моя миссия в Армении. 1992 - 1994. Воспоминания первого посла России. - М., 2001.

⁴⁶ НАТО и Армения. URL: <http://нато.рф/ru/armenia.html> (дата обращения: 05.06.2018); Лыскин А. Межгосударственные отношения Армении и Азербайджана. Справка. 19.12.2015. URL: <https://ria.ru/spravka/20151219/1344442393.html> (дата обращения: 04.06.2018).

⁴⁷ Российско-армянские отношения. Досье. URL: <http://tass.ru/info/803765> (дата обращения: 04.06.2018).

1. 1. Экономические и стратегические позиции Армении в региональной политике на постсоветском пространстве

1.1. Экономические связи Армении и России на постсоветском пространстве

Внешнеэкономические отношения Республики Армения с Российской Федерацией развиваются в сложном пересечении интеграционных и дезинтеграционных тенденций на всем хозяйственном пространстве СНГ и Закавказском регионе, на фоне множественных политических, экономических, социальных, военных и других факторов и определяются интересами обоих государств.

Вследствие сложностей экономического развития Армения и Россия в настоящее время их внешнеторговые отношения претерпевают спады и подъемы, развиваются не всегда по прямой линии. Однако в последние несколько лет в торгово-экономических отношениях между Арменией и Россией наблюдается позитивная динамика развития.

Говоря о развитии экономических отношений между Арменией и Россией, следует отметить официальный визит в Ереван президента Российской Федерации Владимира Путина, состоявшийся в сентябре 2001 г. Несмотря на то, что визит протекал на весьма напряженном международно-политическом фоне (сразу же после трагических событий 11 сентября 2001 г.), тем не менее он не был отложен, в том числе и по причине того, что представляется возможность в ходе непосредственных контактов выявить позицию своего партнера в условиях новых реалий международных отношений. Главным итогом же визита стало подписание, наряду с другими двусторонними документами, основополагающего Договора о долгосрочном экономическом сотрудничестве между Россией и Арменией до 2010 г. По заявлению Владимира Путина, подписанные документы станут «надежной правовой основой для наращивания совместной деловой активности». В этом плане российский президент особо подчеркнул, что в самое ближайшее время будут созданы предпосылки для создания совместных армяно-российских предприятий в ключевых сферах экономики Армении. По его мнению, это выгодно как Армении, для которой это означает создание новых рабочих мест,

так и для России, которая заинтересована в инвестиционном вхождении в армянскую экономику⁴⁸.

Развитию связей Армении и России в сфере экономике и торговли сильно мешал не погашенный армянский долг России. В ноябре 2002 года премьер-министра РФ Михаила Касьянов подписал с правительством Армении соглашение о передаче России в счет погашения долга контрольного пакета акций пяти армянских предприятий (трех НИИ: ЗАО «НИИИ и ПП материаловедения», ЗАО «Ереванский НИИ математических машин» и ЗАО «Ереванский НИИ АСУ», а так же ЗАО «Марс» и Разданской ГЭС)⁴⁹. Армянское общественное мнение негативно отреагировало на подобный вариант погашения внешних долгов. Оппозиция резко критиковала правительство Армении и утверждала, что переданные России предприятия стоят гораздо больше, чем было прописано в соглашении. Эти предприятия составляли гордость армянского военно-промышленного и энергетического комплексов. Передача России этих предприятий давали ей сильный экономический аргумент для укрепления своего влияния в Армянской республике. Передача этих предприятий России впоследствии имела большое значение для дальнейшего развития российско-армянских отношений. Для того, чтобы эффективно развивать эти предприятия Россия вливала в них все новые и новые инвестиции. Несомненно, новые инвестиции были выгодны Армении, что стало очевидным положительным итогом сделки⁵⁰.

Президент России Владимир Путин в своем выступлении в Национальном Собрании Армении в 2001 году назвал инициатором подобной сделки президента Армении, что «это было предложение Роберта Кочаряна, чтобы трансформировать армянские долги перед Россией в ее собственность»⁵¹. Армения была очень заинтересована в притоке денежных средств и ресурсов для

⁴⁸ Выступление В. В. Путина на совместной с Р. С. Кочаряном пресс-конференции 15 сентября 2001 г. // Дипломатический вестник. - 2001. - №10-С. 43

⁴⁹ Короп Е. П. Касьянов привез домой армянские инвестиции // Новое время. - 2002. - 9 ноября. С. 2.

⁵⁰ Панфилова В. С. Россия платит дважды // Независимая газета. - 2004. - 2 февраля. С.2.

⁵¹ Выступление В. В. Путина в Национальном Собрании Армении, 15 сентября 2001 // Дипломатический Вестник. - 2001. - №10-С.54

развития этих предприятий, ведь они остро нуждались в помощи извне. И втягивание в России решение проблем Армянской экономики было главной идеей президента Армении, когда он инициировал подобную сделку. Стабильное развитие российской экономики позволяло вкладывать свободные ресурсы в найденные интересные объекты и отрасли активного взаимодействия двух стран. В современном мире растет взаимозависимость экономик разных стран и усиливаются интеграционные тенденции и поэтому утверждали Армянские правительственные круги, «истерика по поводу распродажи Родины - пройденный этап»⁵². Россия и даже в большей степени сама Армения были заинтересованы в экономическом сотрудничестве. Растущая экономика России могла помочь в развитии хозяйства ряда стран на постсоветском пространстве при условии их заинтересованности в сотрудничестве и Армения стала одним из важных и верных экономических партнеров России.

Большую роль в развитии русско-армянских торгово-экономических отношений играла и до сих пор играет армяно-российская Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. Бессменным председателем комиссии с армянской стороны до избрание его президентом в 2008 году был имеющий в Армении огромное политическое влияние и авторитет Серж Саркисян. Это позволяло сохранить преемственность в деятельности комиссии, несмотря на частую смену российского сопредседателя. Армяно-российская межправительственная комиссии была и остается для руководства Армении важнейшей организацией позволяющей развивать двустороннее экономическое и торговое сотрудничество.

Новым механизмом диалога между странами в сфере экономики стали различные форумы активизирующие обмен инвестициями, торговлю и экономическое сотрудничество. Появление новых механизмов было обусловлено все большим углублением русско-армянского экономического взаимодействия. В подобных форумах принимала участие политическая и экономическая элита России и Армении. Так например в мае 2003 года в Ереване был проведен

⁵² Гондели А. Южный Кавказ и Россия// Вестник Европы. - 2002. - №7-8. 62.

первый армяно-российский инвестиционный форум, в его работе участвовали представители более чем 80 российских компаний⁵³.

В июне 2004 года была создана «Ассоциация армяно-российского делового сотрудничества» (АРАДЕС). Эта организация заняла особое место в развитии армяно-российского экономического взаимодействия. Инициаторами подобной ассоциации стали яркие представители деловых и политических кругов Армении и России. Основными направлениями деятельности ассоциации стали помощь в развитии инновационных программ в промышленности, в развитии малых форм предпринимательства, укрепление сотрудничества между предпринимателями, предприятиями и регионами России и Армении⁵⁴.

Наиболее перспективной сферой армяно-российского сотрудничества в экономической сфере является топливно-энергетический комплекс. Основным объектом сотрудничества здесь является Армянская АЭС, вырабатывающая более 40 процентов всей электроэнергии в республике. С целью урегулирования задолженности Армении перед Россией по поставкам ядерного топлива для Армянской АЭС и ее дельнейшей бесперебойной работы в ходе визита президента Армении Р. Кочаряна в Москву в январе 2003 г. была достигнута договоренность о передаче функций финансового управления Армянской АЭС РАО «ЕЭС России». Заметим, что в настоящее время РАО «ЕЭС России» владеет в Армении также Севан-Разданским каскадом ГЭС и Разданской ТЭС. Таким образом, РАО «ЕЭ России» со своими дочерними структурами контролируют около 80% генерирующих мощностей в электроэнергетике Армении. В перспективе двустороннее сотрудничество в области энергетики может послужить основой для восстановления единой энергосистемы Кавказа.

В начале 2000 годов Россия укрепила свое положение в банковском сегменте Армянской экономики. В 2004 г. один из крупнейших российских банков (Внешторгбанк) - приобрел 70% акций «Армсбербанка», после реализации российских инвестиций он стал крупнейшим банком Армении. В том же году

⁵³ Тер-Саакян К. Первый инвестиционный форум// Ноев ковчег. - 2003.

⁵⁴ АРАДЕС развивает сотрудничество//Ноев ковчегю-2004. №7. С.1,6.

состоялась сделка, закрепившая за Россией компания «Ингосстрах» приобрела 75% акций одного из лидеров армянского страхового рынка - компании «Эфес»⁵⁵.

Еще одним перспективным приобретением российских финансово-промышленных структур в 2004 г. стала покупка холдингом «Волгабурмаш» 100% акций армянского предприятия ЗАО «Наирит», которое на пространстве бывшего Советского Союза являлось монополистом в сфере производства хлоропренового каучука. Лидером алюминиевой промышленности Армении является принадлежащий компании «Русский алюминий» («РУСАЛ») завод «Арменал», в развитие которого «РУСАЛ» вложил более 40 миллионов долларов².

Отмечается рост товарооборота между двумя странами (в 2004 г. он увеличился на 34,5%, достигнув уровня 203,3 млн. долл.). При этом экспорт возрос на 33,5% (до 126,2 млн. долл.), импорт - на 36,2% (77,1 млн. долл.). Удельный вес России в общем объеме импорта - 23,2%. Она является третьим рынком сбыта армянской продукции (11,9%) после Израиля (23,5%) и Бельгии (18,3%).

Из России в Армению поставляют прежде всего ядерное топливо и оборудование для Армянской АЭС, энергоносители, алмазное сырье. Резко увеличился экспорт табака и шоколада.

Импортируются из Армении в основном продовольственные товары и сырье, необработанный алюминий.

Межправительственным соглашением о поставках в 2002-2006 гг. природных алмазов в Армению на 2004 г. был предусмотрен объем поставок до 400 тыс. каратов ювелирных и до 500 тыс. каратов технических алмазов, что позволит обеспечить сырьем одну из главных экспортных отраслей промышленности республики.

В сентябре 2001 г. в ходе визита президента России В. Путина в Ереван, наряду с другими двусторонними документами, был подписан

⁵⁵ Алтунян Л. Р. Приход Ингосстраха в Армению улучшит ситуацию на страховом рынке// Деловой экспресс. - 2004. - 22-28 ноября. С.18

основополагающий договор «О долгосрочном экономическом сотрудничестве между Россией и Арменией до 2010 г.»⁵⁶.

Весомое значение для Армении, лишенной собственных запасов минерального сырья, имеет сотрудничество с Россией в области энергетики. Совместными усилиями возобновлена работа Армянской АЭС.

Армяно-российское ЗАО «АрмРосгазпром» является основным продавцом природного газа на внутреннем рынке Армении. Этому совместному предприятию принадлежит вся газотранспортная система на территории Армении. Продолжается работа над проектом соглашения о сотрудничестве в области газовой промышленности.

По объему иностранных инвестиций в экономику Армении, совместных предприятий Россия занимает ведущее место. Однако, несмотря на ежегодный рост российских инвестиций, их объем все еще невелик, как и инвестиций других государств. Между Россией и Арменией сформировался благоприятный экономический климат и сложившаяся в результате близких по характеру экономических реформ похожая экономическая среда.

В Армении зарегистрировано около 500 малых и средних российских и совместных предприятий. Из них по оценкам армянских экспертов успешно функционируют около 230. Выделим из них созданное в 2000 г. армяно-российское СП «Арменал» по производству алюминиевой фольги (с 2003 г. является собственностью компании «Русский алюминий»)⁵⁷.

В зоне Спитакского землетрясения работает российское государственное строительное предприятие «Росстрой», выполняющее в основном подрядные работы по строительству и восстановлению зданий и сооружений в городах Гюмри и Спитак.

Несмотря на отсутствие надежного транспортного сообщения между двумя государствами в связи с региональными конфликтами и блокадой Армении Россия является ведущим торгово-экономическим партнером республики.

⁵⁶ Армения: пример независимого развития. - Российский институт стратегических исследований/ Под ред. Кожокина Е. М. - М., 1998.

⁵⁷ Официальный сайт Минэкономразвития Армении/ URL: http://_www.gov.am (дата обращения: 10.03.2018).

Взаимный товарооборот в 2001-2005 гг. существенно увеличился. По данным армянской статистики, в январе-ноябре 2005 г. он достиг 298 млн. долларов США⁵⁸.

Однако отсутствие железнодорожного сообщения серьезно мешает развитию связей между Россией и Арменией. Зачастую сотрудничество из-за проблем транспортировки становится невыгодным. Неоднократно инициировались попытки обсуждения создания единой железнодорожной сети на региональном уровне, однако страны через территорию которых проходят возможные пути сообщения сильно политически ангажированны и не идут на уступки. Территориальная специфика Армении, ее экономического развития в хозяйственной системе бывшего СССР во многом сказывается на нынешней структуре ее экономических связей со странами СНГ, в том числе и с Россией.

Большая зависимость экономики Армении от межреспубликанских связей бывшего СССР наглядно характеризуется тем фактом, что только 2% промышленной продукции, производимой армянскими предприятиями, оставалось для внутреннего потребления, а остальная часть вывозилась в другие республики, в то время как из 100% потребляемых в Армении товаров 79% ввозились из других республик бывшего СССР⁵⁹.

Распад СССР сопровождался глубоким системным кризисом в республике и привели к быстрой ломке межреспубликанских хозяйственных и производственных связей. Трудности Армении углублялись чрезвычайно сложной политической и экономической ситуацией в Закавказье.

В феврале 2003 г. в Ереване состоялось пятое заседание двусторонней Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, на которой были утверждены мероприятия по реализации программы долгосрочного экономического сотрудничества на период до 2010 г. (Договор о долгосрочном экономическом сотрудничестве, и программа сотрудничества на период до 2010 г. были подписаны в сентябре 2001 г.).

⁵⁸ Официальный сайт МИД России/ URL: <http://www.mid.ru> (дата обращения: 12.02.2018).

⁵⁹ Гаспарян А. О. Указ. соч. С.50

Основные взаимные поставки товаров между Россией и Арменией осуществляются министерством материальных ресурсов Армении и российской Федеральной корпорацией «Росконтракт».

Несмотря на наличие солидной договорно-правовой базы, уровень сотрудничества России и Армении в торгово-экономической сфере отстает от успешного развития отношений в других областях. Экономическому сотрудничеству мешает несогласованность в налоговых законодательствах двух стран.

Следует использовать и такой ценный ресурс, как сотрудничество на региональном уровне. Прямые торговые связи Армении с российскими регионами развивались и развиваются достаточно успешно. Около 50 субъектов Российской Федерации поддерживают двусторонние экономические связи с Арменией. Из них самые крупные - это Москва (товарооборот которой с армянскими партнерами достиг в 2005 г. уровня 74,6 млн. долл.), Самарская область (37 млн. долл.), Нижегородская область (32,5 млн. долл.), Республика Саха (Якутия) (11,5 млн. долл.), Московская область и Санкт-Петербург (по 8 млн. долл.)⁶⁰.

В целом же сегодня экономическое сотрудничество между Россией и Арменией сталкивается со значительными трудностями. В результате сложившейся обстановки не могут быть задействованы многие взаимовыгодные хозяйственные и технологические связи, значительно сократился товарооборот между странами, уменьшилась доля Армении во внешней торговле России и наоборот. Однако сложившееся положение не носит пока необратимого характера.

Несомненно, что приспособление экономики Армении к нынешним условиям хозяйственного развития и внешнеэкономических связей, поиск новых эффективных направлений внешнеторгового обмена, несомненно, будет оказывать влияние на армяно-российские экономические и торговые отношения. Так, с середины 1990-х годов наблюдалась тенденция к увеличению объема экспорта Арменией промышленной продукции в страны дальнего зарубежья.

Устойчивым спросом на международных рынках пользуются медные и молибденовые концентраты, генераторы и электродвигатели, ювелирные изделия из золота и бриллиантов и некоторые другие товары армянского производства.

Следует в этой связи полагать, что по мере восстановления армянской промышленности развитые страны будут охотно импортировать продукцию сырьевых отраслей и химического производства Армении. Однако Запад не заинтересован в широком выходе на мировые рынки продукции армянского машино- и станкостроения, бытовых товаров длительного пользования, высокотехнологичной продукции электронной промышленности и т. п.

Таким образом, закрепление нынешних тенденций к переориентации армянской внешней торговли на страны дальнего зарубежья и сокращение торгового обмена между Арменией и Россией не выгодно обеим странам. Россия заинтересована в импорте и способна потреблять как производимые в Армении сырье и полуфабрикаты, так и конечную продукцию фактически всех отраслей ее промышленности. Армения, со своей стороны, не заинтересована в ограничении своего производства только выпуском сырья и промежуточной продукции и в ликвидации отраслей, выпускающих наиболее рентабельную продукцию конечного потребления, в том числе высокотехнологичную.

В целом, в последние несколько лет ясно обозначилась тенденция к расширению торгово-экономического сотрудничества между Арменией и Россией. Так, на состоявшейся 14 мая 2005 г. в Москве встрече президентов двух стран, посвященной развитию данной сферы сотрудничества, было, в частности, отмечено, что за 2004 г. товарооборот между ними вырос более чем на 29%, что стало рекордным показателем для темпов роста двустороннего экономического взаимодействия.

Среди факторов, определяющих благоприятные перспективы взаимоотношений России и Армении, можно назвать, во-первых, политический климат, благоприятствующий развитию экономического сотрудничества, во-вторых, почти однородную экономическую среду,

⁶⁰ Официальный сайт Минэкономразвития Армении/ URL: http://_www.gov.am (дата обращения: 18.04.2018).

сформировавшуюся в результате идентичных рыночных реформ в России и Армении. Россия и Армения в полной мере признают важную роль двусторонних договоров и программы долгосрочного экономического сотрудничества на период 2010 г., а также соглашение и протокол от 5 ноября 2002 г. о передаче имущества, находящегося в государственной собственности Армении, для погашения задолженности по государственному кредитованию, предоставляемая правительством России правительству Армении. Таким образом, Армения создала важный для России прецедент обмена долгов на собственность.

Стратегически целесообразно не только восстановление нарушенных связей в сфере важнейших отраслей современного производства, высоких технологий и научно-технических связей в целом, но и всемерное их развитие.

В частности, стоит обратить внимание, что армянские научные круги высказывают мнение, что основой для реального укрепления политических и экономических отношений могло бы стать создание совместной структуры для разработки высоких технологий и которые задействовали бы известный высокий потенциал армянских интеллектуалов обсуждений общих проблем развития.

Известно, что по мере развития рынка высоких технологий, в том числе информационных технологий, во многом объяснима конкурентной борьбой между лидерами в этой области - США, Японией и рядом других стран, им необходимы средства для инвестиций - в связи с чем эти страны и их фирмы осуществляют поиск и создание плацдармов в зарубежных странах с целью запуска новых производств и продвижения своих товаров. Это открывает благоприятные возможности для России в Армении в развитии технологий и информационных связей не только на двусторонней, но и на многосторонней основе.

Одним из направлений экономического сотрудничества между Арменией и Россией является создание совместных производств, в том числе и финансово-промышленной группы на двусторонней и многосторонней основе. Например, финансово-промышленная группа «Гранит», в которую входят хозяйственные организации Армении, России и других государств. Совместные структуры могут

быть организованы на базе армянских горных предприятий, осуществляющих добычу и переработку меди и молибдена, редких элементов, золота и т. д.

Опыт сотрудничества России и Армении показывает, что сохранение и развитие кооперативных связей между предприятиями в России и Армении во многих случаях необходимы для развития российской экономики⁶¹.

Огромным тормозом в развитии двусторонних отношений остается отсутствие прямого железнодорожного сообщения, перспективы восстановления которого по сей день не ясны. Представляется, что решение этого вопроса - в числе приоритетных направлений, от которого зависит российское присутствие в Закавказье и не замечать этого значит подрывать основы эффективной политики России в Закавказье. Эксперты заявляют, что железная дорога способствует увеличению товарооборотов в 3-5 раз. К тому же Армения будет готова подключиться к Договору о таможенном союзе, как только будет восстановлено железнодорожное сообщение.

Наиболее оптимальным разрешением проблемы видится разблокирование простаивающего более десятка лет абхазского участка Закавказской железной дороги. В последние годы эта проблематика активно обсуждается в различных кругах на двустороннем и многостороннем уровне. Некоторые надежды по поводу возможностей восстановления прямого железнодорожного сообщения с Россией через Грузию вселяют активные усилия, предпринимаемые в этом направлении российской стороной. В частности, по итогам визита президента ОАО «Российские железные дороги» Геннадия Фадеева в Армению в начале ноября 2004 г., когда была достигнута договоренность, что до решения территориальных и политических проблем в регионе реализация этого проекта может быть осуществлена частными компаниями⁶². Такая компания была создана на основании соглашения, подписанного между ОАО «РЖД» и Департаментом железных дорог Армении. Аналогичные компании планируется создать с

⁶¹ Меркулиан С. А. Указ. соч. - С. 140

⁶² Багдасарян А. П. Армения - Россия: на вечные времена// Парламентская газета. - 2006. - 8 октября. С.12.

грузинской и абхазской сторонами, которые в дальнейшем будут объединены в единый холдинг.

К сожалению, говорить о возможности возобновления движения по данному железнодорожному участку в ближайшей перспективе не приходится - слишком принципиально расходятся позиции как непосредственно вовлеченных в проект сторон (Грузия и Абхазия), так и заинтересованных, а точнее незаинтересованных в реализации проекта, сторон (Азербайджан, Турция, ЕС, США). В то же время очевидно, что в условиях функционирования железнодорожного участка Сухуми-Сочи такая принципиальность с грузинской стороны по крайней мере абсурдна.

Исходя из этих реалий, актуальной остается задача поиска альтернативных транспортных коммуникаций. В частности, благодаря усилиям российской стороны, в начале 2005 г. была запущена железнодорожная паромная переправа порт Кавказ - Поти. Ввод в действие железнодорожно-паромной переправы позволит увеличить товарооборот, а также в некоторой степени диверсифицировать транспортные коммуникации между Россией и Арменией.

Примечательным событием стало официальное присоединение Армении в конце 2004 г. к инициированному Россией и Ираном Международному транспортному коридору «Север-Юг», реализация которого преследует не только экономические цели, но и не менее значимые геополитические.

Проект включает гораздо более насыщенную программу взаимодействий России с ее непосредственными соседями, например, с Азербайджаном. Армения сможет реализовать свое формальное членство в МТК «Север-Юг» только после ликвидации блокады и возобновления транспортных связей в регионе. Возможное строительство новых транспортных коммуникаций по программе «Север-Юг» связано с большими затратами, тогда как существуют и бездействуют железнодорожные пути проходящие по территории Армении.⁶³

Отсутствие транспортно-коммуникационной инфраструктуры сдерживает вовлечение Армении в формирующиеся на постсоветском пространстве

⁶³ Шакарянц С. О. Армения и Россия в начале XXI в.: перспективы развития отношений/ Армения 2020. Стратегия развития безопасности. - Ереван, Армянский центр стратегических и национальных исследований, 2003-С.480

интеграционные системы, в которых ключевую роль играет Россия. Опыт реализации соглашений в рамках СНГ продемонстрировал всю сложность решения всех проблемных вопросов в области военно-политических, торгово-экономических, гуманитарных отношений сразу между всеми государствами Содружества. Именно вследствие этого обстоятельства и возникла идея «разноскоростной», «многоуровневой» интеграции стран в СНГ. В этой связи Армения активно «присматривается» к наиболее продвинутым и приемлемым для себя моделям интеграции в рамках Содружества. Так, в апреле 2003 г. Армения получила статус наблюдателя при Евро-Азиатском Экономическом Сообществе (ЕврАзЭС)⁶⁴. Разумеется, отсутствие прямой географической связи со странами-членами ЕврАзЭС создает серьезные препятствия для Армении в процессах полноценного развития многостороннего экономического сотрудничества. Кроме того, вступление Армении во Всемирную торговую организацию (ВТО) налагает определенные обязательства на Армению в плане участия в интеграционных образованиях с государствами - не членами ВТО. Тем не менее статус наблюдателя в ЕврАзЭС отнюдь не мешает Армении участвовать в деятельности данного сообщества по целому ряду направлений. Армения, стремясь быть полноценным участником современных международных экономических отношений, ни в коей мере не отворачивается от тех перспективных моделей интеграции, которые формируются на современном этапе в рамках содружества. С другой стороны, для России и ряда других государств постсоветского пространства, более тесное сотрудничество с Арменией в рамках ЕврАзЭС не может не способствовать позитивным преобразованиям в экономике этих государств. Так, в частности, после очередных армяно-российских переговоров на высшем уровне, Президент РФ Владимир Путин, приветствуя решение армянской стороны по поводу начала работы в ЕврАзЭС в качестве наблюдателей, подчеркнул, что «взаимодействие с такой страной как Армения

⁶⁴ РИА «Новости». - 2003. 27 апреля.

может пойти на пользу самой России, имея в виду те структурные преобразования, которые происходят в армянской экономике»⁶⁵.

В этой связи следует отметить, что членство Армении в ВТО не является столь принципиально сдерживающим фактором для полноценного вовлечения республики в Евразийское экономическое сообщество. Многие члены Всемирной торговой организации работают в рамках региональных экономических структур (наиболее яркий пример - членство Кыргызстана в ВТО и ЕврАзЭС). Членство в ВТО не мешает такой работе. Поэтому, при соответствующей политической воле сторон, а она, судя по заявлениям руководства Армении и России, имеется, вопрос о принципах взаимодействия и, в конечном счете, полноценном членстве Армении в ЕврАзЭС вполне может быть разрешен на экспертном уровне.

Ход развития армяно-российских отношений в постсоветский период однозначно продемонстрировал, что наличие транспортной проблемы во многом стимулировало развитие двустороннего сотрудничества в сферах с наименее значимой транспортной составляющей. Очевидно, что наиболее перспективными направлениями сотрудничества в складывающихся условиях должны стать наукоемкие технологии, ювелирная, фармацевтическая индустрия, банковская система и др.

Таким образом, внешнеэкономические взаимоотношения Армении и России развиваются в сложных условиях, когда на всем пространстве СНГ сочетаются интеграционные и дезинтеграционные тенденции, и с учетом многочисленных политических, экономических, социальных и военных факторов.

Развитию экономических отношений препятствуют продолжающееся блокирование наиболее важных наземных коммуникаций, связывающих Армению и Россию; недостаточность оборотных средств и кредитных ресурсов для финансирования и кредитования взаимных поставок товаров и услуг; существенное снижение объемов производства и определенная несогласованность налоговых законодательств двух стран.

⁶⁵ Выступление Президента РФ В. В. Путина по окончании переговоров//Дипломатический вестник. - 2003. - №2 - С.4

По мере преодоления всех этих негативных факторов в развитии экономических связей между Арменией и Россией могут открыться благоприятные возможности. В этом, в первую очередь, заинтересована армянская сторона. Активное хозяйственное сотрудничество, а также экспорт готовой продукции \ соответственно в Россию и Армению является не только экономически целесообразным, но во многих случаях единственно возможным направлением развития промышленного производства в Армении. В этой связи в перспективе можно ожидать не только значительного оживления, но и существенного развития армяно-российской торговли.

1.2. Стратегическое и военно-политическое положение Армении на постсоветском пространстве

Оформление военно-стратегического партнерства России и Армении явилось естественным и закономерным следствием исторических связей и взаимодействия России и Армении на протяжении многих веков.

В свое время убедительные результаты голосования по ратификации «большого договора» в парламентах двух стран доказали, что тесное российско-армянское сотрудничество поддерживают все ведущие политические силы обоих государств, что само по себе является важной гарантией стабильности курса последних на стратегическое партнерство⁶⁶. Главным фактором в развитии курса на стратегическое партнерство является решение исторической проблемы армянского этноса - его безопасность.

Одно из главных стратегических направлений сотрудничества связано, следовательно, с обеспечением обороны и безопасности двух стран, что уже само по себе свидетельствует о высокой степени взаимного доверия. Сотрудничество с Россией в военно-политической и военной областях отвечает интересам обоих государств, является фактором стабильности. Не будет преувеличением сказать, что для Армении, окруженной с юга недружественными государствами, такое

⁶⁶ Армения: пример независимого развития. Кожокина Е. М. - М., 1998 - С.54

сотрудничество является важнейшим фактором сохранения собственной государственности.

Рамки сотрудничества определены «Договором о российской военной базе на территории Армении», Договором «О статусе погранвойск и о совместной охране внешних границ СНГ». Плодотворно развивается армяно-российское сотрудничество в области ПВО, подготовки военных кадров. В соответствии с планами укрепления взаимодействия вооруженных сил Армении и России периодически проводятся совместные военные учения.

Армянская сторона выражает готовность к расширению отношений в этих сферах (т. е. коллективной безопасности в рамках СНГ, совместной системе ПВО, совместной охране границ). Считается, что ликвидация российской военной базы, прекращение военной помощи со стороны России могли бы привести к резкому изменению ситуации в регионе. Сказанное дает основание вести речь о стратегическом курсе армянского руководства на союзнические отношения с Россией.

Важную роль в охране внешних границ республики Армения с Турцией и Ираном играет Группа российских пограничных войск «Армения», которая на 50% обеспечивается гражданами Армении. Как отмечал в свое время заместитель министра иностранных дел РФ Б. Пастухов, «российско-армянский договор (о военной базе на территории Армении) на двадцать пять лет вперед решает для России проблему присутствия на Кавказе»¹.

Следует отметить, в отличие, например, от положения в Грузии весьма дружественное и лояльное отношение местного населения и властей к российским военнослужащим и пограничникам.

Для России, которая по-прежнему рассматривает ОБСЕ и достигнутые в ее рамках военно-политические договоренности как одну из главных основ безопасности в Европе, важно и то, что обе страны конструктивно взаимодействуют в вопросах, касающихся адаптации Договора об обычных

вооружениях в Европе. Армения с пониманием относится и к негативной российской позиции в отношении расширения НАТО на восток².

Особо и принципиально важным с российской точки зрения является вопрос о возможном вступлении закавказских республик в Североатлантический альянс. Как отметил в одном из интервью российской прессе министр обороны Армении С. Саркисян, вопрос о вступлении Армении в НАТО не стоит в повестке дня. Вместе с тем, Армения, как и другие страны Закавказья проводит совместные учения с НАТО (в 2003 г., например, в них же принимала участие и Россия)³.

С учетом постоянных направленных на отрыв Армении и всего Закавказья от России усилий ряда западных стран, а также значительной зависимости Армении от финансовой помощи Запада, возможная последовательность политики России по отношению к Республике Армения чревата изменением в целом благоприятной для России внутривнутриполитической ситуации в республике (выступления оппозиции в апреле 2004 г. показали определенную хрупкость внутриармянского политического процесса)⁴, что может привести к определенному охлаждению армяно-российских отношений и даже к потере Армении как ключевого и надежного союзника в Закавказье. Союзника, который самой историей, географическим положением и давними симпатиями населения связан с Россией и проявляет желание сохранять и укреплять эти связи.

В конце 1990-х годов говорить о НАТО вслух в Ереване было не принято. Считалось, что этим можно смертельно обидеть Москву, на которую фактически ориентировалась вся внешняя политика Армении. Несмотря на то, что Ереван одним из первых на постсоветском пространстве присоединился к программе НАТО «Партнерство во имя мира»⁵, участие в ней страны носило сугубо символический характер. После избрания на пост президента в 1998 г. Р. Кочарян заложил в основу внешней политики Армении принцип «комплиментарности»

¹ Ахинов Г. С. Армения в условиях неопределенности// Россия в глобальной политике. - 2004. - №4 - С.86.

² Официальный сайт МИД Армении/ URL: [http:// www.armeniaforeignministry.com](http://www.armeniaforeignministry.com) (дата обращения: 14.04.2018).

³ Маркедонов С. С. Армения, Россия и НАТО// Независимая газета. - 2004. - 20 декабря - С.39.

⁴ Там же - С.49

⁵ Официальный сайт программы НАТО «Партнерство во имя мира»/ URL: [http:// www.nato.int/pfp/pfp/htm](http://www.nato.int/pfp/pfp/htm) (дата

(«взаимодополняемости»), предполагающий сохранение равных отношений со всеми основными партнерами (Россия, США, Ираном, странами ЕС). Отвечая на тревожные высказывания о том, что Москва «не поймет» новой армянской политики, Кочарян был предельно откровенен: «Речь должна идти об отношениях союзников и равноправных партнеров. Хуже всего, если мы сами станем воспринимать себя как некий филиал другой страны в этом регионе. В этом случае уважения к нам будет гораздо меньше, в том числе и со стороны России»¹. Эту «взаимодополняемость» в Ереване порой пытались выдерживать даже на протокольном уровне: в 2002 г. в армянской столице одновременно находились два абсолютно «несовместимых» персонажа - министр обороны Ирана Али Шамхани и бригадный генерал Г. Палмиери из Международного Военного Штаба НАТО. Аналогичную картину можно было наблюдать в мае 2003 г.: на разных этажах в ресторане фешенебельного отеля «Ереван» одновременно ужинали министр иностранных дел Ирана Камаль Харрази и адмирал Р. Файст, заместитель командующего объединенными силами НАТО в Европе. Впрочем, даже после прихода к власти Р. Кочаряна Армения «созрела» для качественно новых отношений с НАТО лишь к началу 2001 г.² Затем последовали теракты в США, и получилось так, что Армения и НАТО стали сближаться встречными курсами - после падения башен-близнецов Южный Кавказ мгновенно оказался в числе приоритетных для Альянса регионов.

Обусловленная принципом комплиментарности многовекторность внешней политики в сфере обеспечения национальной безопасности Армении в начале 2000-х годов хорошо согласовалась с развернувшимся широкомасштабным диалогом между стратегическим союзником Армении - Россией и важными для Армении партнерами - НАТО и США. Россия в результате консенсуса внутри НАТО и заинтересованного двустороннего диалога со всеми странами-членами Североатлантического альянса в начале 2000-х годов пользовалась возможностью

обращения: 14.04.2018).

¹ Интервью Президента Республики Армения Кочуряна Р. агентству "Рейтер"// Ноев ковчег. - 2004, январь - С.4

² Маркедонов С. С. Указ. соч. - С.41

на равноправной основе со странами НАТО принимать участие в формировании стратегических оценок и подготовки стратегических решений по ряду наиболее актуальных международных проблем.

Разрядка в стратегическом военно-политическом диалоге России с НАТО и США в этот период на фоне интеграции России в большую Европу формирала благоприятную почву для интенсификации военно-политического сотрудничества и для союзников и для союзников России, в том числе и в интересах совершенствования национальных ресурсов в борьбе с глобальными вызовами человечеству. При этом принципиально важно, что стремление России и ее стратегических союзников к углублению многостороннего и двустороннего сотрудничества со странами НАТО в рамках «Партнерства во имя мира» в тот период времени не противоречило их обязательствам в рамках Договора о коллективной безопасности и двусторонних российско-армянских правовых актов, лежащих в основе стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Армения.

В Ереване не скрывали, что одной из главных причин для сближения между Арменией и странами НАТО стали «новые» отношения России с НАТО и США, предоставившие маленькой Армении больше пространства для маневра. «Улучшение отношений между НАТО и Россией может служить дальнейшему укреплению евроатлантической безопасности и поможет предотвратить создание разделительных линий, - подчеркивает президент Армении Р. Кочарян в 2002 году. - Для нас это важно также в свете проводимой нами политики комплементаризма и развитого военного сотрудничества с Россией»¹.

Другими словами, развернувшийся военно-политический диалог между бывшими противниками по «холодной войне» по своей сути совпадал с интересами национальной безопасности Армении. В интересах своей национальной безопасности, исходя из реалистической оценки вызовов и угроз, преследуя перспективы интересы взаимного армяно-российского стратегического

¹ Выступление президента Роберта Кочаряна на саммите совета евро атлантического партнерства 22.11.2002 /Прара/ URL: [http:// www.armeniaforeignministry.com](http://www.armeniaforeignministry.com) (дата обращения: 14.04.2018).

партнерства, эффективно взаимодействуя с лидером борьбы с международным терроризмом - США, а также партнерства с НАТО, Армения, по существу, обязана была не отставать, а идти в унисон с динамикой ввивающегося военно-политического сотрудничества между Россией, НАТО США. Именно этим обусловлена объективная необходимость интенсификации сотрудничества Армении с США и НАТО. Существенным фактором явилось и то, что после терактов в США Азербайджан и Грузия начали форсировать развитие своих отношений с НАТО. Армения решила не оставаться в стороне от этих процессов, поскольку Альянс недвусмысленно давал понять, что воспринимает Южный Кавказ в качестве единого целого, несмотря на серьезные региональные споры и нерешенные конфликты.

Данная политика Армении в начале 2000-х гг. находила соответствующий положительный отклик со стороны мировых держав и международных организаций и поднимала престиж и вес Армении в их глазах. Так, например, во время состоявшегося в июле 2002 г. рабочего визита делегации Армении в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в ходе одной из бесед с политическими и военными руководителями Североатлантического альянса один из них отметил следующее: «После сближения НАТО с Россией и образования «формата 20» ситуация изменилась. НАТО не против нахождения русской базы в Армении. НАТО считает, что сейчас Армения, у которой хорошие отношения с Россией, как связующее звено способствует сближению НАТО с Россией. На Южном Кавказе такую роль может выполнять только Армения, так как ни Грузия, ни Азербайджан не в состоянии выполнять такую функцию, учитывая характер и уровень их отношений с Россией»¹.

Что касается возможности вступления Армении в НАТО, то руководство республики строго и последовательно придерживалось своей позиции: «Речи об отдельном процессе вступления в НАТО Армения не ведет. В регионе идут активные процессы, связанные с формированием у государств внешнеполитических приоритетов, и вовлечение в регион нового военного

компонента, несомненно, вызовет ответную реакцию стран-соседей, которая может привести к новой гонке вооружений, новой эскалации, формированию новых разделительных линий в регионе».

Таким образом, Армения в обозримой перспективе в тот период времени не намеревалась вступить в НАТО. Она планировала впредь также строго следовать своим обязательствам в отношении России и других партнеров по СНГ, как в двустороннем формате, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

В целом, представители НАТО высказывались в том смысле, что Альянс готов пойти настолько далеко, насколько этого захочет сама Армения. Заходить «слишком далеко» Ереван, однако не намеревался – до сих пор Армения является не только ближайшим военно-политическим союзником России на Кавказе, но и одним из наиболее активных членов Договора коллективной безопасности. Эти факторы, равно как и присутствие на территории страны российской военной базы, которая была единственной в регионе после ухода российских военных из Грузии, очерчивали определенную границу в отношениях Армении с НАТО.

Однако если Грузия и Азербайджан все же станут членами Альянса, давление на Армению многократно возрастет: как со стороны НАТО, так и Москвы, которая будет стремиться удержать Ереван. И тогда, возможно, Армения встанет перед выбором.

Первостепенной задачей в русско-Армянских отношениях было осуществление всех положений договора «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи». Впечатляющие результаты голосования по его ратификации - это убедительное свидетельство высокой общественно-политической поддержки сотрудничества Армении и России, сильный аргумент в пользу курса обоих государств на их стратегическое партнерство.

В соответствии с ключевыми положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией от 29 августа '997 г. определялись механизмы обеспечения взаимной безопасности, устранения

¹ Николаев Н. К. Большая игра на Большом Кавказе// Российские вести. - 2003. - №42. С.9.

угроз, оказания военной помощи и осуществления права на коллективную самооборону¹. Таким образом, армяно-российское стратегическое партнерство являлось составным компонентом системы обеспечения национальной безопасности Республики Армения, в первую очередь, военной. Разумеется, говорить об аналогичной роли Армении в контексте обеспечения национальной безопасности РФ не приходилось. Скорее речь шла о важнейшем направлении внешнеполитической стратегии России, формировании пояса добрососедства по периметру границ Российской Федерации, и в частности, устранении угроз национальной безопасности России. В этом отношении роль Армении могла рассматриваться во все еще популярных терминах как «форпоста»² российских интересов в регионе. Если же добавить сюда участие двух стран в Организации договора о коллективной безопасности, наличие целого ряда двусторонних договоров и соглашений по вопросам военно-политического и военно-технического сотрудничества, то, очевидно, следует констатировать высокий уровень доверия двух стран в такой важнейшей составляющей национальной безопасности, как военная. И, пожалуй, взаимосогласованность и взаимообусловленность интересов России и Армении в данной области ничем не уступали уровню отношений России с другими государствами.

На этот счет в Декларации 2000 г., в частности, подчеркивается, что стороны, «занимая совпадающие или близкие позиции по актуальным международным проблемам, будут углублять конструктивное и систематическое внешнеполитическое взаимодействие на двусторонней основе, а также в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, других международных и региональных организаций и форумов»³. При этом Россия и Армения «будут координировать свою внешнеполитическую деятельность с целью осуществления совместных или согласованных действий, направленных на укрепление безопасности в кавказском

¹ Ст.2 и 3 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения, 29 августа, 1997г./ URL: [http:// www.im.org](http://www.im.org) (дата обращения: 14.04.2018).

² Грызлов Б. Армения является форпостом России на Южном Кавказе//ИА «Регнум». - 2004. 15 декабря - С.32

³ Декларация о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой Армения, ориентированной на XXI в.//Дипломатический вестник. - 2000. - №10 - С.90

регионе»¹. Следует заметить, что механизм согласования и координации внешнеполитических действий двух стран по крайней мере на высшем уровне сформирован и функционирует достаточно эффективно. Так, например, только в 2004 г. президенты России и Армении встречались пять раз. Повестка переговоров всех этих встреч, если исходить, по крайней мере, из официальных источников, включает не только двустороннюю, региональную проблематику, но также и вопросы, имеющие общемировое значение. В этом ряду особенно следует выделить официальный визит президента России В. Путина в Армению в сентябре 2001 г., состоявшийся буквально через несколько дней после трагических событий 11 сентября в США. Сам факт того, что глава российского государства не стал откладывать визит в столицу Армении на более поздний срок, был оценен очень высоко и встречен в Армении с чувством глубокой признательности. Первый день визита два президента посвятили обсуждению сложившейся в мире ситуации в свете террористических актов в Нью-Йорке и Вашингтоне и проблемы борьбы с международным терроризмом. Президенты России и Армении пришли к единому мнению о необходимости перейти от осуждения терроризма к конкретным мерам по борьбе с ним, в том числе с помощью силовых методов. Стороны констатировали, и об этом отмечено в совместном коммюнике, что «трагические события в США с новой силой высветили необходимость всемирной активизации совместной борьбы против международного терроризма, объединения усилий мирового сообщества в противодействии этому злу XXI в.»². В Армении обращено внимание на то, что Роберт Кочарян стал первым президентом, с кем В. Путин обсудил угрозу терроризма для мирового сообщества, что местной прессой представлено как знак особых отношений Москвы и Еревана.

Имея в виду особые отношения Армении и России и роль последней на Кавказе, следует особо выделить ситуацию в Нагорном Карабахе и вокруг него, которая вызывала и до сих пор вызывает сильную тревогу в международном

¹ Там же - С.92

² Совместное российско-армянское коммюнике, 15 сентября 2004 г.//Дипломатический вестник. -2001. - №10 -С.26

сообществе. Полтора десятилетия карабахский конфликт находился в центре внимания политиков, дипломатов, политологов, историков, правоведов, общественных деятелей разных стран. «Само слово «Карабах», - писал полномочный представитель президента Российской Федерации по политическому урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе в 1992-96 гг. В. Н. Казимиров, - стало нарицательным для вооруженных конфликтов на территории бывшего СССР»¹. Действительно, данный конфликт стал своеобразным детонатором к общему краху межнациональных отношений в рамках бывшего Советского Союза.

Помимо ожесточенности, масштабности, продолжительности латентности) и большого числа беженцев т. е. черт, присущих так называемым конфликтам «нового поколения», - нагорно-карабахское противостояние, страдая максимализмом и непримиримостью сторон, отличается рядом специфических черт с точки зрения самой классической конфликтологии. Переговорный процесс был не слишком плодотворным. Стороны трижды отказались принять предложения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) даже за основу за переговоров. Не дали результатов и более 20 встреч президентов Армении и Азербайджана в 1999-2004 гг. Более того, по истечении 10 лет со дня наступления перемирия в зоне конфликта стороны в начале 21 века вновь стали открыто говорить о возможности возобновления боевых действий.

С распадом СССР из сугубо внутригосударственной проблемы в рамках СССР карабахский конфликт вследствие образования новых независимых государств перешел в сферу международных отношений. При этом главным инициатором всех миротворческих усилий по урегулированию конфликта оставалась Российская Федерация. Однако постепенно к процессу стали подключаться другие страны. Конфликт привлекал к себе внимание ведущих крупных держав, а Россия, как преемница СССР и кавказское государство, не могла устраниться от развития региональных процессов на постсоветском пространстве, от ответственности за урегулирование карабахского конфликта, которую она ранее

¹ Казимиров В. А. Карабахский тупик: где выход?// Россия в глобальной политике. -2004. - №4.

несла как ведущая республика единой союзной страны. Это объяснялось тесными связями между народами, жившими около двух веков в одной стране, их взаимной заинтересованностью в сохранении экономического сотрудничества. Важным моментом, побудившим Россию прилагать посреднические усилия по урегулированию региональных конфликтов, были и являются ее традиционные геополитические интересы на Кавказе и Среднем Востоке.

Российская Федерация последовательно выступала за самоопределение и безопасность Карабаха. И в прежних российских предложениях по урегулированию конфликта на первые места выдвигались положения, обеспечивающие невозобновление военных действий, освобождение захваченных районов Азербайджана, возвращение беженцев, обеспечение безопасности Карабаха. Вопрос же о статусе Нагорного Карабаха должен был решаться на завершающем этапе переговоров¹. Хотя эти предложения и не устраивали конфликтующие стороны, каждая из которых пыталась добиться первоочередного решения интересующих ее проблем (Азербайджан - освобождения захваченных районов и сохранения Карабаха в рамках единого государства, Нагорный Карабах - обеспечения безопасности и признания своей независимости), все же подход России к решению конфликта был подчеркнуто нейтральным, предполагал поэтапное решение спорных проблем на основе одной из сторон.

По мнению ряда аналитиков и политических деятелей, гибкое применение имеющихся прецедентов мировой практики для решения карабахской проблемы могло бы привести к выработке такого статуса Нагорного Карабаха и такой формы его связей с Азербайджаном, которые, с одной стороны, удовлетворяли бы требования Баку о сохранении страны в границах, существовавших до ее выхода из СССР, а с другой - полностью обеспечивали бы осуществление национальных прав населения Карабаха и его самостоятельность в решении жизненно важных вопросов. Как полагают международные обозреватели, именно в этом направлении могли бы быть перспективными поиски решения проблемы как со

¹ Ворункова О. Л. Политика России в конфликтах на Кавказе. - М., 2002.

стороны нового руководства Армении, так и со стороны руководителей Азербайджана¹.

Россия в своем качестве посредника в урегулировании карабахского конфликта всегда стремилась занимать объективную позицию. Она была заинтересована как в развитии дружественных отношений с Арменией, являющейся стратегическим партнером РФ, так и отношений с Азербайджаном, в расширении экономических связей с ним, так и в сохранении и упрочении по существу союзнических (по оценке руководителей обеих стран) двусторонних отношений. Именно поэтому интересам России соответствовало компромиссное урегулирование карабахской проблемы, удовлетворяющее стремления и потребности всех сторон конфликта, обеспечивающее мирное сотрудничество между ними на длительный период времени.

Еще в начале 90-х писали о том, что ключ к решению проблемы состоит в «приведении к общему знаменателю» подходов сторон². Комментируя позиции сторон по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, необходимо отметить, что непосредственными участниками процесса урегулирования были и остаются три стороны: Республика Армения, Азербайджанская республика и Нагорно-Карабахская Республика. Это особенно важно учесть, так как ряд зарубежных исследователей - в том числе и российских - представляют конфликт как территориальный спор между Арменией и Азербайджаном, хотя игнорирование нагорно-карабахской стороны является, в сущности, главным препятствием на пути к урегулированию. Поскольку подходы Армении и Нагорного Карабаха к решению проблемы почти идентичны, уместно говорить об общей позиции армянской стороны.

Следует отметить близость позиций Армении и России в вопросе о месте и роли ОБСЕ в деле урегулирования. Россия традиционно придавала большое значение деятельности ОБСЕ, в частности - ее миротворческим усилиям на постсоветском пространстве. Не случайно Россия стала одним из инициаторов

¹ Григорян А. М. Армяно - азербайджанские отношения: реалии и перспективы. - Ереван, 2001.

² Здравомыслов А. Н. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. -М., 1992.

создания МГ ОБСЕ, и продолжала, как и армянская сторона, настаивать на данном формате как основном канале урегулирования. В данном случае Россия рассматривала ОБСЕ как региональный филиал ООН, имеющий все необходимые полномочия и мандат для посреднической функции¹.

Таким образом, перспективой урегулирования нагорно-карабахского конфликта являлось, наряду с активизацией эффективного международного посредничества, начало прямых переговоров между непосредственными участниками конфликта. Российские эксперты начала 2000-х годов считали, что необходимо прежде всего восстановить нормальный переговорный процесс, охватив сразу четыре основные направления: 1) укрепление режима перемирия; 2) временный статус Нагорного Карабаха и элементы окончательного статуса; 3) освобождение занятых территорий и возвращение перемещенных лиц; 4) остальные аспекты нормализации отношений. Эти направления, по сути, определяли всю проблематику переговоров, и чередуя их в зависимости от ситуации, можно было бы на компромиссной основе исключить попытки навязывания сторонами своих приоритетов друг другу и «вместо бесконечных дебатов об иерархии принципов появится возможность прагматических «сделок», откроется простор для асимметричных. И пусть первые сдвиги будут достигнуты во второстепенных вопросах, - важно, чтобы застой сменился динамикой»².

Переход от союзнического взаимодействия к многовекторному партнерству - главная составляющая современной модели двусторонних отношений в мировой политике. В истории, однако, есть величины и понятия, которые не поддаются пересмотру, независимо от того, кто в данный момент является лидером нации. Именно такой неизменной величиной является для Армении, всего армянского народа отношение к России. Россия и Армения - стратегические партнеры друг для друга. И любой лидер в Армении, победивший на президентских выборах, должен будет принять эту историческую эстафету не прост как дань

¹ Официальный сайт МИД Армении// URL: [http:// www.armeniaforeignministry.com](http://www.armeniaforeignministry.com) (дата обращения: 18.04.2018).

² Казимиров В. А. Карабахский тупик: где выход?// Россия в глобальной политике. -2004. - №4.

политическим традициям, а как политику, отвечающую конкретным интересам армянского народа.

Таким образом, если исходить из анализа представленной системы критериев стратегического партнерства следует констатировать, что армяно-российские отношения, а именно, уровень военно-политического, внешнеполитического, динамика экономического и гуманитарного сотрудничества, с учетом долгосрочного характера взаимоотношений, вполне отвечают сути стратегического партнерства. Имеет смысл утверждать, что стратегическое взаимодействие Армении с Россией по ряду параметров, в частности, в сфере военно-политического и внешнеполитического сотрудничества, находится на уровне заметно более высоком, чем аналогичные параметры стратегического партнерства России с рядом других стран.

В 2004 году В.В. Путин сказал, что в отношениях России и Армении «практически нет никаких проблем»¹. Однако существует целый ряд вопросов, которые не всегда удобно затрагивать при анализе армяно-российских отношений, с учетом специфики взаимоотношений двух стран. При этом замалчивание этих вопросов не позволяют сторонам быть до конца откровенными друг с другом, что, несомненно, не может не влиять на динамику и перспективы двусторонних отношений. Время от времени эти вопросы поднимаются в российской и армянской прессе. При этом, вырываясь из общего контекста развития двусторонних отношений, региональных и общемировых процессов, эти вопросы становятся удобным поводом для политических спекуляций в угоду некоторым внутриполитическим сил, а чаще всего в интересах ряда международных акторов, не заинтересованных в углублении армяно-российского партнерства.

Эти вопросы есть как у России к Армении, так и у Армении к России и в целом могут быть сведены к следующему: есть ли тот предел, за которым развитие и углубление армяно-российского партнерства вступает в противоречие

¹ Пресс-конференция Президента РФ В. Путина, 23 декабря 2004 г./ URL: [http:// www.kremlin.ru](http://www.kremlin.ru) (дата обращения: 14.04.2018).

с объективно-субъективными национальными интересами сторон, и если он существует, насколько реально достижение этого предела?

Очевидно, что на первую часть вопроса следует ответить утвердительно, ибо в конечном итоге каждая сторона руководствуется в своей внешней и внутренней политике собственными национальными интересами. При этом при обеспечении собственных национальных интересов, как категории «объективно-субъективной»¹, вполне может иметь место противоречие с национальными интересами партнера. Собственно говоря, в истории взаимоотношений России и Армении уже были подобные случаи (например, Московский договор между Советской Россией и Турцией от 16 марта 1921 г.). Впрочем, подобные явления в основном относятся к вполне определенному историческому периоду². Вместе с тем вопрос о том, может ли подобное иметь место на современном этапе и при нынешнем уровне армяно-российского партнерства, достаточно уместен.

В этой связи заслуживают внимания высказываемые в последнее время некоторыми российскими исследователями, сомнения относительно того, насколько оправданно Армения следует во внешнеполитическом курсе политике комплементарности (взаимодополнения), в том числе и в отношениях с Россией. Так, известный российский общественный и политический деятель, директор Института стран СНГ и диаспоры Константин Затулин, выступая на международном форуме, организованном Союзом армян России в Москве в начале октября 2002 г., подчеркнул, что российским исследователям не всегда понятно - что и как собирается официальный Ереван «дополнять», когда с одной стороны, с Москвой подписываются документы исключительной стратегической значимости, а с другой стороны, заявляется, что во внешней политике Армения избрала курс на интеграцию с европейскими структурами.³

Насколько основательны опасения российской стороны по поводу развития отношений Армении с евро-атлантическими структурами? При этом, для

¹ Мозель Т. Н. Теоретические основы международных отношений. - М., 2000 - С. 106

² Рондели А. Южный Кавказ и Россия//Вестник Европы. - 2002. - №7-8 - С. 122

³ Шакарянц С. Армения и Россия в начале XXI в.: перспективы развития отношений/ Армения 2020: стратегия развития и безопасности. - Ереван, 2003 - С.440

объективного ответа на этот вопрос необходимо учитывать также, что и Россия в начале 2000-х гг. в качестве приоритетов своей внешней политики обозначила развитие отношений с европейскими государствами, Европейским Союзом. Кроме того, в Концепции внешней политики РФ от 10 июля 2000 года отмечалась «... важность сотрудничества с НАТО и ...взаимодействие с США как необходимое условие улучшения международной обстановки и обеспечения глобальной стратегической стабильности»¹. В этой связи нельзя не подчеркнуть, что даже при поверхностном взгляде на динамику отношений Армении с евроатлантическими структурами можно заявить, что Армения в начале 2000 г. отставала в развитии этих отношений от России. В частности, Армения была принята в Совет Европы в 2000 г., в то время как России этого удалось добиться в 1996 г. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Российской Федерацией было подписано в 1994 г., а аналогичное соглашение между ЕС и Республикой Армения - в 1999 г. К тому же масштабы армяно-европейских отношений не шли ни в какое сравнение с повесткой российско-европейских отношений и уровнем взаимозависимости их интересов в начале 2000-х гг.². Если говорить о НАТО. Основной формат сотрудничества Армении с Североатлантическим альянсом сводился к ее участию в программе НАТО «Партнерство во имя мира», в которую Армения вступила последней из всех государств Закавказья в октябре 1994 г., и что важно, лишь спустя несколько месяцев после подписания соответствующего рамочного соглашения об участии в программе Российской Федерацией³. Таким образом, ни о какой форсированной интеграции Армении в евроатлантические структуры и тем более в противовес российским интересам не было и речи. Более того, на протяжении всего постсоветского периода Армения четко демонстрировала свое понимание чувствительности российских интересов в отношении усиления влияния третьих сил на региональные процессы.

¹ Концепция внешней политики Российской Федерации//Дипломатический вестник. - 2004. - №8 - С.45

² Исаченко Т. М. Россия-ЕС: Проблемы и перспективы стратегического партнерства/Десять исследований/Под редакцией Торкунова А. В. - М., 2003 - С.410-419.

³ Казанцев Б. Первые шаги к партнерству России с НАТО//Международная жизнь. - 1994. - №3 - С. 14

В целом же разрядка в стратегическом военно-политическом диалоге России с НАТО и США на фоне интеграции России в большую Европу формировали в начале 2000-х гг. благоприятную почву для интенсификации военно-политического сотрудничества для союзников России, в том числе и в интересах совершенствования национальных ресурсов в борьбе с глобальными вызовами человечеству. При этом принципиально важно, что стремление России и Армении к углублению многостороннего и двустороннего сотрудничества со странами НАТО в рамках «Партнерство во имя мира» не противоречило их обязательствам в рамках Договора о коллективной безопасности и двусторонних армяно-российских правовых актов, лежащих в основе стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Армения.

Как подчеркивал президент Армении Р. Кочарян, «улучшение отношений между НАТО и Россией может служить дальнейшему укреплению евроатлантической безопасности и поможет предотвратить создание разделительных линий. Для нас это важно также в свете проводимой нами политики комплиментаризма и развитого военного сотрудничества с Россией»¹. Другими словами, развернувшийся военно-политический диалог между бывшими противниками по «холодной войне» по своей сути совпадал с интересами национальной безопасности Армении. Причем данная политика Армении находила соответствующий положительный отклик со стороны мировых держав и международных организаций и поднимала престиж и вес Армении в их глазах. Так, например, во время состоявшегося в июле 2002 г. рабочего визита делегации Армении в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в ходе одной из откровенных бесед с политическими и военными руководителями Североатлантического альянса представителями этой организации было подчеркнуто, что они высоко ценят уже установившееся сотрудничество между Арменией и НАТО по программе «Партнерство во имя мира» и считают, что сотрудничество выгодно не только Армении, но и НАТО. При этом, один из

¹ Выступление Президента Республики Армения Р. Кочаряна на саммите Совета Евроатлантического партнерства// Ноев ковчег. - 2002. Декабрь - С. 12.

ответственных руководителей НАТО сказал следующее: «... после сближения НАТО с Россией и образования «формата 20» ситуация изменилась. НАТО не против нахождения русской базы в Армении. НАТО считает, что сейчас Армения, у которой хорошие отношения с Россией, как связующее звено способствует сближению НАТО с Россией. На Южном Кавказе такую роль может выполнять только Армения, так как ни Грузия, ни Азербайджан не в состоянии выполнять такую функцию, учитывая характер и уровень их отношений с Россией»¹.

Следует отметить, что ни один значимый факт взаимодействия Армении в оборонной сфере с Соединенными Штатами и НАТО не дает оснований утверждать о возможности вступления Армении в НАТО в ближайшей перспективе. Данное утверждение основывается и на многочисленных заявлениях руководства страны по этому вопросу. В частности, в одном из интервью Президент Армении Р. Кочерян подчеркнул, что «...речи об отдельном процессе вступления в НАТО Армения не ведет. В регионе идут активные процессы, связанные с формированием у государств внешнеполитических приоритетов, и вовлечение в регион нового военного компонента, несомненно, вызовет ответную реакцию стран-соседей, которая может привести к новой гонке вооружений, новой эскалации, формированию новых разделительных линий в регионе»².

Вместе с тем в интересах своей национальной безопасности, исходя из реалистической оценки вызовов и угроз, преследуя перспективные интересы взаимного армяно-российского стратегического партнерства, эффективно взаимодействуя с лидером борьбы с международным терроризмом - США, а также партнерства с НАТО, Армения, по существу, была обязана не отставать, а идти в унисон с динамикой развивающегося военно-политического сотрудничества между Россией, НАТО и США.

Для перспектив же развития стратегического партнерства России и Армении важно, чтобы взаимопонимание в сфере военной безопасности не ограничивалось

¹ Оганесян Н. Противостояние// Голос Армении. - 2002. - 12 сентября - С.55

² Интервью Президента Республики Армения Р. Кочаряна агентству «Рейтер»//Ноев ковчег. 2001. Январь. С.5

статикой сегодняшних стандартов, а активно усваивало международный опыт динамичного развития данной сферы.

Еще одним направлением в развитии отношений Армении с евроатлантическими структурами, которое является предметом особого внимания с российской стороны, являлось экономическое, с учетом того, что «...есть целый ряд конкретных областей, где расширение ЕС может привести к потерям для российской экономики»¹. Еще пару лет назад в российских СМИ можно было встретить публикации со следующим содержанием: «...по настоящему стоящие предприятия Армении уже проданы, но не России».

Что касается проблем российско-грузинских отношений, Армения заинтересована в скорейшем преодолении разногласий и снижении напряжения. По причине российско-грузинского противостояния экономика Армении терпит большие убытки.

В Тбилиси опасаются, что одним из этих вариантов давления на Грузию может стать прекращение поставок электроэнергии в страну из России и Армении. Не исключается, что Москва попросит Армению организовать беспорядки в южном регионе Грузии Самцхе-Джавахети, где компактно проживает армянское население - около 200 тысяч человек. Грузинские эксперты считают, что развитие событий по этому пути не исключается, так как Армения во многом зависит от России в политическом и экономическом плане. В то же время Армения не может пойти на конфронтацию с Грузией, так как единственный путь, который ее связывает с Россией и европейскими странами проходит через Грузию. «Армения будет приветствовать диалог России и Грузии, нормализацию отношений и ослабление напряжения», - заявил министр иностранных дел Армении Вардан Осканян, отвечая на вопрос о роли Армении в нормализации российско-грузинских отношениях¹.

Сегодня, говоря о стратегическом партнерстве России и Армении, в первую очередь имеют в виду его военно-политическую составляющую. Армения

¹ Исаченко Т. М. Россия - ЕС: проблемы и перспективы стратегического партнерства/ Десять исследований/ Под ред. Торкунова А. В. - М., 2003 - С.212

является наиболее активным военно-политическим союзником России в Закавказье. Внешний курс политики Армении и России формируется в качественно новых геополитических условиях. Представляется, что готовность России наладить связи с каждым из кавказских государств не исключает возможности углубления отношений в какой-либо области с тем или иным государством, готовым на адекватные встречные шаги².

Армения сделала эти встречные шаги. Многостороннее сотрудничество и взвешенный политический курс, отвечающий национальным интересам каждого из государств, сегодня свидетельствуют о союзническом уровне Армяно-российских отношений. Координируя свои усилия с Россией, а также с другими странами региона, Армения сможет сыграть заметную роль в создании сильного геополитического союза на Кавказе, и, возможно, на Ближнем Востоке.

¹ Официальный сайт МИД Армении/ URL: [http:// www.armeniaforeignministry.com](http://www.armeniaforeignministry.com) (дата обращения: 11.02.2018).

² Панарин А. Т. Реванш истории: российская стратегическая альтернатива в XXI в. - М., 1998 - С.99

Глава 2. Внешнеполитический аспект региональной политики Армении на постсоветском пространстве на современном этапе

2.1. Республика Армения и постсоветское пространство на современном этапе.

Прекращение существования СССР привело к необходимости выстраивать новый тип межгосударственных отношений между Арменией и Россией. Изначально политика Армении была направлена на выстраивание двусторонних отношений партнерства, в противовес тому, что окружающие ее соседи по региону явно дистанцировались от общего прошлого. Россия получила в лице Армении доброго военно-политического союзника в южнокавказском регионе, а Армения в лице России нашла гаранта безопасности от вероятной турецкой агрессии. Так, еще с середины 90-х гг. прошлого века действуют документы, содержащие договоренности о совместной охране границы между Арменией и Турцией и сотрудничестве между пограничными службами России и Армении, а также о размещении на территории Армении российских вооруженных сил. Стратегическое партнерство с Россией в региональной политике республики было подтверждено в 2010 году, когда был продлен срок нахождения вооруженных сил России в стране до 2044 года¹. Также военное сотрудничество рассматриваемых стран осуществляется в рамках ОДКБ.

Республика Армения получает необходимые для ее армии вооружения и военную технику главным образом из Москвы. Однако и ее противник по Нагорному Карабаху – Азербайджан – также закупает вооружение в Российской Федерации. Для России такая «неразборчивость» в военных поставках – это прежде всего реализация принципа готовности сотрудничать со всеми, а также возможность через военно-торговую и экспортную сферы контролировать баланс сил в Кавказском регионе. Так, для России экспорт вооружения в Азербайджан выгоден экономически. Кроме того, если бы Россия не продавала оружие Азербайджану, то он закупал бы его в другом месте и вполне мог бы попасть таким образом в зону влияния Запада, как соседняя Грузия. Наконец, приоритет

Армении в регионе поддерживается за счет более низкой цены на военную технику: Армения закупает его по внутрироссийским ценам, а Азербайджан по рыночным.

В июне 2013 года между Москвой и Ереваном был заключен Договор о развитии военно-технического сотрудничества, который был ратифицирован Арменией в конце 2013 года и Россией чуть позднее, в середине 2014 года. Согласно этому договору продажа вооружений осуществляется по контрактам уполномоченных организаций сторон без выдачи лицензий на ввоз/вывоз. Это облегчает проведение процесса закупок вооружения, во-первых, т.к. в России выдача лицензий – довольно забюрократизированная операция. Во-вторых, уполномоченными организациями признаны не только госструктуры, но и непосредственно производители оружия, что упрощает и ускоряет процесс переговоров об импорте военной продукции Республикой Арменией. В рамках договора поставки вооружений также осуществляются без таможенных сборов. Производитель оставляет за собой право контроля над техническим состоянием и использованием поставляемой на льготных условиях военной техники. Таким образом Россия может проверять, не продается ли эта техника третьей стороне, в частности, не попадает ли новое вооружение в Нагорный Карабах к боевикам.

Фактически «гонка вооружений» между Ереваном и Баку призвана удержать стороны от эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Тем не менее возможны и активные действия, происходившие в новейшей истории на протяжении 2015 года².

Ереван обвиняет Россию в таком положении дел: сотрудничество Москвы и Баку в сфере военной торговли очень болезненно воспринимается в Армении. В ходе рабочего визита в Москву в августе 2016 г. Серж Саркисян пообщался с Владимиром Путиным насчет возможности эскалации конфликта из-за крупных объемов поставок вооружения азербайджанской стороне³. В самой Армении

¹ Атоян В.К. Указ. соч. С. 103.

² Курылев К.П., Галоян Н.Г., Станис Д.В., Бредихин А.В. Соблюдение баланса сил на Южном Кавказе // *Мировая экономика и международные отношения*. 2018. Т. 62. № 3. С. 113-115.

³ Михайлов В. Армения – Россия – Азербайджан: сложный вопрос с оружейной начинкой. 16.08.2018. URL:

высказываются сомнения насчет реальности гарантий Москвы в обеспечении безопасности республики. С точки зрения Москвы, важно только то, против кого Азербайджан может развернуть свои вооружения. Если территориально дело касается нагорно-карабахского и прилегающих к нему «оккупированных районов», то это внутреннее дело двух стран, в котором Россия придерживается нейтралитета. В таком случае статья о военной помощи Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи Армении не работает. По этому документу обе стороны должны оказывать друг другу взаимную помощь в случае военной угрозы либо Армении, либо Российской Федерации.

Республика Армения и Российская Федерация, конечно, придерживаются принципов сотрудничества не только в военной области. Между Ереваном и Москвой существует мощное правовое поле многостороннего сотрудничества, являющееся крепкой базой для реализации ряда программ стратегического значения. Межгосударственные, межправительственные и межведомственные договоры и соглашения сегодня регулируют отношения двух стран в политической, военно-политической, экономической и гуманитарной сферах.

Так, Россия и Армения состоят членами Содружества Независимых Государств, являются партнерами по ОДКБ. С января 2015 года Армения – член Евразийского экономического союза (ЕАЭС, фактического преемника ЕврАзЭС). С июля 2015 года Армения имеет статус партнера по диалогу ШОС. В январе 2017 года была принята концепция межрегионального сотрудничества на 2016-2021 гг. А с февраля 2017 года между странами действует безвизовая программа: россияне могут ездить в Армению по внутренним гражданским паспортам.

В настоящее время реализуется Программа долгосрочного экономического сотрудничества до 2020 года, принятая Межправительственной комиссией по экономическому сотрудничеству в октябре 2013 года.

Двустороннее экономическое сотрудничество базируется на энергетике: около 80% энергоносителей Республика Армения получает из России. Некоторые объекты топливно-энергетического комплекса республики находятся в

собственности российских компаний (гидроэлектростанции, теплоэлектростанция, распределительные электросети). Продажа электроэнергии потребителям также монополизирована российским холдингом «Интер РАО ЕЭС», который является абсолютным собственником акций ЗАО «Электросети Армении».

В 2013 году армянская фирма «Ойл техно» заключила соглашение с российской компанией «Роснефть» о создании в Армении совместного предприятия в области поставок нефтепродуктов.

Подобно реализации электроэнергии, монопольное право продажи природного газа на внутреннем рынке республики принадлежит российско-армянскому ЗАО «Газпром Армения», 100% акций которого принадлежит «Газпрому». Компания не только поставляет газ для внутреннего рынка страны, но и транспортирует, хранит, распределяет и реализует топливо, реконструирует и расширяет газотранспортную систему и подземные хранилища газа в Армении. Финансовая помощь «Газпрома» в реализации газовых и энергетических проектов на территории Армении составила уже около 550 млн долларов. Газ в Армению поступает посредством транзита через Грузию¹. Помимо этого, российский «Газпром» участвовал в строительстве армянского участка армяно-иранского газопровода.

В декабре 2013 года был подписан контракт на поставку российского газа в Армению на 2014-2018 гг. до 2,5 млрд кубометров ежегодно. Порядок формирования цен был зафиксирован межправительственным соглашением. Так, стоимость топлива снизилась с 270 долларов за тысячу кубометров до 189 долларов, т.к. была отменена пошлина, составлявшая ранее 30%. В дальнейшем цена только снижалась. В сентябре 2015 года коллеги по министерствам энергетики двух стран подписали протокол о внесении изменений в соглашение о порядке ценообразования при поставке природного газа в Армению. Документ юридически зафиксировал снижение базовой цены на российский газ, поставляемый в Армению, со 189 долларов до 165 долларов за 1 тысячу

кубометров. В начале 2016 года Ереван вновь попросил Москву снизить цену на поставляемый газ. В апреле 2016 года в Ереване премьер-министром России Дмитрием Медведевым было подписано дополнительное соглашение к контракту о поставках газа на 2014-2018 гг. Цена на газ для республики упала со 165 долларов до 150 долларов. Ежегодно в Армению поставляется почти 2 млрд кубометров газа.

Россия является основным торговым партнером Армении. Объем внешнеторгового оборота двух стран стабильно растет и приближается к полутора миллиардам долларов.

Армения ввозит из России топливо и техническое оборудование для атомной электростанции, нефть, газ и продукты их переработки, продукцию химической промышленности, алмазы, древесину. Экспортные товары – продовольствие и сырье, непрокатный алюминий, а также цветные и драгоценные металлы. Важную статью экспорта составляет ювелирная продукция. В условиях транспортной блокады, когда нет возможности перевозить крупногабаритные изделия, поддержка и развитие ювелирной отрасли стало находкой для Армении².

Российская Федерация – важнейший инвестор в экономику Армении. Около одной трети всех совместных компаний с иностранным капиталом в Армении – российские. Их число составляет порядка 1300 предприятий. В качестве примера крупнейших инвестиционных проектов можно привести строительство с участием «Газпрома» газоэнергетических объектов; модернизация компанией «РусАл» завода «РусалАрменал» и компанией «Интер РАО ЕЭС» энергоблоков Армянской теплоэлектростанции; приобретение «Банком ВТБ» ведущего банка страны – «Армсбербанка»; покупка компанией «Вымпелком» 100% активов оператора связи «Арментел»¹.

Партнерство двух стран проявляет себя и в транспортной сфере. С 2008 года армянские железные дороги находятся в концессионном управлении компании «Российские железные дороги» - ее дочерней компании «Южно-Кавказская

¹ Российско-армянские отношения. Досье. URL: <http://tass.ru/info/803765> (дата обращения: 04.06.2018).

² Кошечкина Е.А. Региональная политика Армении //Theoretical & applied science. 2013. № 9. С. 84.

железная дорога». Такой договор был заключен сроком на 30 лет с возможностью дальнейшего продления.

С 2008 года по настоящее время инвестиции со стороны «Российских железных дорог» превысили 6 млрд руб. На эти средства проводится активная модернизация железнодорожной инфраструктуры. Предполагается выделение инвестиций еще на сумму более 8 млрд руб.

Важно отметить тот факт, что в России проживает самая крупная армянская диаспора – около 2 млн человек. Однако в политической жизни Российской Федерации она представлена слабо. В то же время армянская диаспора Российской Федерации оказывает приличную финансовую поддержку Республике Армения. Частные трансферты из России в Армению, зафиксированные банковской системой, составляют порядка 1,5 млрд долларов, что представляет около 10% ВВП Армении.

В целом отношения Армении и России строятся дружелюбно. Однако в оппозиционных кругах культивируется мнение о том, что Россия далеко не всегда принимает во внимание интересы Армении при осуществлении своей внешней политики. Например, Армению не устраивают параллельные поставки вооружений Азербайджану, использование двойных стандартов – признание независимости грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии, право на самоопределение народа Крыма и несогласие с признанием такого же права народа Нагорного Карабаха. Высказывается мнение, что в подобных основополагающих вопросах Россия должна явственнее выразить дружественную Армении позицию.

В 2018 году к власти в Армении пришли новые люди. Вначале сменился президент, с апреля этого года эту должность занимает Армен Саркисян. Пришедший к власти в мае новый премьер-министр Армении Никол Пашинян, хотя и выступил в оппозиции к правительству Сержа Саргсяна, не собирается пересматривать политику взаимоотношений с Россией. По крайней мере, так он высказался в апреле этого года: «Отношения с РФ очень важны, это

¹ Российско-армянские отношения... URL: <http://tass.ru/info/803765> (дата обращения: 04.06.2018).

дружественные, братские страны. Но это не значит, что в них нет проблем»¹. В качестве противоречий он назвал поставки оружия в Азербайджан и права армян в России. При этом уверил, что он не противник размещения российской военной базы на территории Армении, а также не собирается выводить Армению из СНГ и ОДКБ. Это значит, по словам самого Никола Пашиняна, что он не намерен «делать каких-то геополитических резких движений»². Уже в середине мая на саммите ЕАЭС, где присутствовал и Пашинян, он подтвердил свою позицию. Но, по словам экспертов³, от дебюта политика на региональной арене и не стоило ждать чего-то кардинального.

Итак, обобщим факторы заинтересованности Республики Армения в Российской Федерации:

- угроза агрессии со стороны Азербайджана и Турции и, соответственно, роль возможной военной защиты России,
- зависимость от российских энергоресурсов,
- важнейшая роль российского капитала в экономике республики,
- крупнейшая армянская диаспора в России,
- традиционно хорошие связи и добрососедские отношения между двумя народами и т.д.

Таким образом, Армения и Россия являются естественными союзниками, дружественные отношения которых сложились исторически. В их основе лежит цивилизационная общность, а также имеет место чисто прагматический подход двух сторон. К тому же для Республики Армении стратегическое партнерство с Россией имеет жизненно важное значение как фактор обеспечения национальной безопасности.

Пожалуй, самыми важными для Армении являются ее отношения с двумя соседями по южнокавказскому региону – Азербайджаном и Грузией.

¹ Есяянц А. Пашинян рассказал об отношениях Армении с Россией. 24.04.2018. URL: <https://ria.ru/world/20180424/1519331507.html> (дата обращения: 04.06.2018).

² Пашинян назвал отношения с Россией «очень, очень и очень важными». 24.04.2018. URL: <https://regnum.ru/news/2408348.html> (дата обращения: 04.06.2018).

³ Караваев А. Визит Пашиняна в Сочи, или проблемные узлы в отношениях Армении и России. 14.05.2018. URL: <https://ru.armeniasputnik.am/politics/20180514/12026803/putin-pashinyan-summit-sochi.html> (дата обращения: 04.06.2018).

Отношения между Республикой Арменией и Азербайджаном крайне недружественные. Фактически страны живут в состоянии войны. Граница между странами, протяженностью в 1000 км, закрыта, а также отсутствуют так необходимые соседям дипотношения. Азербайджан даже отказывает во въезде в страну гражданам Армении и людям из других государств, армянам по происхождению. С точки зрения Азербайджана Армения является государством, оккупировавшим территории Нагорно-Карабахской Республики, что составляет около 14% его территории. О положении Нагорного Карабаха с 90-х гг. прошлого века ведутся переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ. Большинство встреч оказывались безрезультативными, по их итогам даже не делали заявлений для прессы.

В ноябре 2008 года при содействии президента Российской Федерации Дмитрия Медведева Армения, Азербайджан и Россия осуществили подписание Декларации по Нагорному Карабаху. Впервые с 90-х гг. XX века документ о политическом урегулировании карабахского конфликта признали удовлетворительным главы обеих враждующих сторон — и Армении, и Азербайджана. Лидеры трёх стран договорились совместно работать над нормализацией ситуации на Южном Кавказе.

В последнее десятилетие встречи лидеров конфликтующих сторон в двустороннем и трехстороннем формате проходят довольно часто. Так, например, в 2014 году главы Армении и Азербайджана провели трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным в Сочи – 10 августа, с госсекретарем США Джоном Керри на саммите НАТО в Уэльсе – 4 сентября, двусторонние переговоры и переговоры с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Париже – 27 октября.

Переговорный процесс конфиденциален, однако известно, что основой переговоров являются так называемые Мадридские принципы разрешения нагорно-карабахского конфликта, которые были представлены в ноябре 2007 года в столице Испании, а впоследствии – в 2010 году – обновлены.

Эксперты ОБСЕ регулярно прибывают в регион, чтобы рассмотреть ситуацию на линии соприкосновения. Возникающие инциденты расследуются совместно при участии России и других сопредседателей, а также вырабатываются меры, позволяющие их предотвращать.

Однако в 2015 году политический диалог осложнился обострением ситуации в зоне конфликта, число жертв, в том числе среди мирного населения, увеличилось.

2015 год в Республике Армении прошел под знаменем бурной внутривнутриполитической деятельности. Это дало повод руководству Азербайджана нарастить свое военное давление на Ереван. Боевые столкновения стали происходить и на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, и в Тавушской области на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы. В январе, марте и августе в ход шли тяжелые вооружения азербайджанской стороны. Ереван также проявил готовность повысить градус напряженности. Представители конфликтующих сторон при этом высказывались весьма воинственно.

Армянская армия понесла потери – 4 убитых и 16 раненых военнослужащих. Тогда в сентябре 2015 года президент Армении Серж Саргсян заявил, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Армении. Согласно прежней официальной позиции Еревана, Нагорный Карабах имел право на самоопределение, и проблема его будущего статуса должна была решаться на основе волеизъявления народа Карабаха в ходе мирного процесса в формате переговоров между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Минской группы ОБСЕ. И хотя военных шагов в защиту нового заявления предпринято не было, напряженность в регионе возросла. Впоследствии переговорный процесс Минской группы ОБСЕ возобновился.

Двусторонние отношения Республики Армении и Грузии были установлены на дипломатической основе в 1992 г., впоследствии были упрочены заключением Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности. Из-за закрытых границ Армении с Турцией и Азербайджаном и отсутствия выхода к морю у

Армении, Грузия играет важнейшую роль для Армении как сухопутный транзитер экспортируемых и импортируемых сырья и продукции. По территории Грузии проходит железная дорога, по которой перемещается большая часть армянских товаров. Кроме того, труба с российским газом также пролегает на грузинской территории. В общем измерении, через Грузию Армения импортирует до 80% товаров. Армения в свою очередь экспортирует в Грузию излишки собственной электроэнергии.

В Грузии проживает армянская диаспора численностью в четверть миллиона человек. Армяне составляют большинство населения приграничной с Арменией области Самцхе-Джавахети. Грузинское меньшинство в Армении крайне малочисленно (всего несколько сотен человек по переписи 2011 года).

Несмотря на неплохие экономические отношения двух стран, они, тем не менее, в настоящее время не так просты. Отношения осложняются следующими факторами международной обстановки: Грузия поддерживает тесные экономические связи с Азербайджаном и Турцией, с которыми у Армении отношения весьма враждебные. Так, в обход Армении строятся энергоресурсные коридоры – нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум и др. Ереван же является союзником России, с которой Тбилиси разорвал дипломатические отношения.

В целом взаимодействие Республики Армении и ее соседей по южнокавказскому региону очень неоднородно. Состояние войны с Азербайджаном не позволяет наладить ни дипломатические, ни торгово-экономические отношения. Связи Армении и Грузии реализуются в экономической и энергетической сферах, в то время как политические контакты этих двух государств носят нейтральный характер.

2.2. Значение ближневосточного региона в региональной политике Армении на постсоветском пространстве в начале XXI века.

Турция, будучи первым государством в ближневосточном регионе,

признавшим суверенитет Республики Армении¹, до настоящего времени не состоит с ней в дипломатических отношениях. Как и прежде, для установления дипотношений она предъявляет условия: во-первых, отказ Армении от политики признания на международной арене геноцида армян в ходе Первой мировой войны; во-вторых, прекращение борьбы за реализацию права на самоопределение народа Нагорного Карабаха. Армения, в свою очередь, выступает за установление отношений без каких-либо предусловий². Турция, помимо декларирования условий, также всесторонне поддерживает Азербайджан как противника Армении по карабахскому конфликту. Помощь выражается в виде военных консультаций, финансовой поддержки, антиармянской пропаганды и пр.

Попытка улучшения двусторонних отношений была предпринята в 2008-2009 гг. Избрание Сержа Саргсяна на пост главы Армянской Республики в феврале 2008 года было отмечено поздравлением президента Турции Абдуллы Гюля. А в конце апреля со вступлением в должность своего коллегу главу армянского правительства Тиграна Саркисяна поздравил турецкий премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган. Учитывая нахождение двух стран в «одном геополитическом пространстве», последний выражал надежду на «окончательное решение существующих проблем и построение добрососедских отношений путем диалога»³. Премьер-министром Армении, со своей стороны, была выражена неизменная готовность Армении наладить отношения с Турцией без предварительных условий.

Прекрасным поводом для начала реализации этих намерений стало спортивное мероприятие: Армения и Турция согласно жеребьевке оказались в одной группе отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2010 года. Казалось, сама судьба дала сторонам шанс начать налаживание диалога в ходе будь то официальных или неофициальных высоких встреч.

¹ Подосян Л.З. Международные проблемы региональной политики Армении // Вопросы политологии. 2013. № 2 (10). С. 141.

² Атоян В.К. Внешнеполитический выбор Армении: политика обеспечения максимальной безопасности // Проблемы постсоветского пространства. 2015. № 3. С. 101-102.

³ Багдасарян Г. Армения-Турция: путем футбольной дипломатии. 02.09.2008. URL: <https://ria.ru/analytics/20080902/150893766.html> (дата обращения 03.06.2018).

Президент Республики Армения Серж Саргсян с готовностью принял этот вызов. Он пригласил своего турецкого коллегу посетить столицу Армении для просмотра футбольного матча между национальными командами двух стран. При этом президент Армении отметил, что Армения и Турция не могут враждовать всегда, и выразил надежду на скорое улучшение отношений, выгодное обоим народам. Премьер-министр Армении Тигран Саркисян поддержал эту идею, добавив, что «необходимо вести проармянскую, а не антитурецкую внешнюю политику»¹.

Визит президента Турции Абдуллы Гюля в Ереван в формате так называемой «футбольной дипломатии» в 2008 году состоялся успешно. Совместный просмотр двумя президентами матча смог стать более чем продуктивным. Стороны обсудили основные межгосударственные вопросы. В частности, по теме «геноцида армян» Гюль предложил создать общую рабочую группу историков, которые бы занялись изучением архивных материалов, касающихся событий 1915 года².

Намерение развивать добрососедские отношения с кавказскими странами, в т.ч. с Арменией, Турция подтвердила в ходе эскалации грузино-осетинского конфликта в августе 2008 г. В этом конфликте Турция приняла нейтралитет, выступив государством, обеспокоенным угрозой безопасности и стабильности и заинтересованной в сохранении мира в регионе.

В подтверждение этих намерений Турция озвучила идею «Кавказского альянса», нацеленного на нормализацию обстановки в южнокавказском регионе. Армения была приглашена к диалогу. При этом президент Турции подчеркнул, что у его страны нет врагов в регионе. Армения приветствовала намерения касательно диалога по вопросам безопасности и сотрудничества в регионе.

Дальнейшим развитием добрососедских инициатив стало подписание в октябре 2009 года министрами иностранных дел двух стран в Цюрихе протоколов «Об установлении дипломатических отношений между Республикой Армения и

¹ Багдасарян Г. Указ. соч. URL: <https://ria.ru/analytics/20080902/150893766.html> (дата обращения: 03.06.2018).

² Жаров К. Турция-Армения: футбольная дипломатия. 01.08.2008. URL: <http://vmest.ru/nuda/futbolenaya->

Республикой Турция» и «О развитии отношений между Республикой Армения и Республикой Турция».

Однако после подписания протоколов позиция Турции резко изменилась. Анкара отказалась от достигнутых соглашений установить дипотношения в приемлемые сроки без всяких предварительных условий, обусловив ратификацию договоров необходимостью урегулировать нагорно-карабахскую проблему. Позиция была изменена не без давления давнего союзника Турции в регионе – Азербайджана. Кроме того, как отмечают политологи¹, когда стартовала «футбольная дипломатия», Турция была гораздо более демократичной или, как минимум, стремилась такой казаться, надеясь на продвижение процесса вступления в ЕС. Условием вступления в ЕС было принятие принципа внешней политики «ноль проблем с соседями». Заморозив процесс ратификации, Турция исказила саму логику процесса и этих документов. Принимая во внимание сложившуюся по вине Турции ситуацию, Президент Республики Армения в апреле 2010 года указом приостановил процесс ратификации протоколов.

В 2015 году Турция в очередной раз подтвердила свою позицию по вопросу признания геноцида армян: отрицание факта геноцида осталось неизменным. Любые действия, направленные на его признание, всегда вызывали негативную реакцию со стороны Турции вплоть до отзыва дипломатов из разных стран, экономических санкций и т.п. В отличие от «геноцида» другие термины для Анкары более приемлемы, так как не влекут территориальных и финансовых компенсаций потомкам жертв геноцида². Чтобы оправдать себя, они бездоказательно приводят факты о помощи армян курдскому противостоянию туркам, о поддержке курдских боевиков на территории Армении¹. Для Турции приемлемо признать «вынужденную депортацию», «чудовищное насилие», «массовые убийства» армян в Османской империи, продиктованные условиями военного времени, за проявленные армянами жестокость по отношению к туркам

diplomatiya/main.html (дата обращения: 03.06.2018).

¹ Карапетян А. Армяно-турецкий процесс завершился, но Армения не захлопнула дверь. 05.03.2018. URL: <https://inosmi.ru/politic/20180305/241627808.html> (дата обращения: 03.06.2018).

² Крылов А.Б. Армения: в центре региональной политики // Россия и новые государства Евразии. 2015. № 9. С. 74.

и неповиновение турецким властям. В противном случае Лозаннский договор 1923 г. может быть пересмотрен не в пользу Турции².

Для Турции это имело принципиально важное значение именно в год 100-летия геноцида армян, когда данная тема находилась в центре внимания международной дипломатии и общественного мнения.

В марте 2018 года вновь назрел вопрос ратификации Цюрихских протоколов, однако стало ясно, что парламент Турции не собирается этого делать. С этого времени можно уверенно говорить о том, что данный документ не имеет никакой юридической силы.

За минувшие годы Турция только ужесточила свою позицию по Армении. Так, уже в 2018 году президент Реджеп Тейип Эрдоган традиционно заявил, что «Турция не откроет границы с Арменией до тех пор, пока армянские войска не покинут семь оккупированных районов Азербайджана, прилегающих к Нагорному Карабаху»³. Кроме того, Турция категорически против признания геноцида армян в 1915 году. И наконец, Анкара требует от Армении письменно закрепить отказ от территориальных притязаний к Турции. (Современную турецкую территорию Восточной Анатолии в Ереване считают Западной Арменией, оккупированной Османской Империей в годы Первой мировой войны. Так, исконно армянскими признают находящиеся на территории нынешней Турции озеро Ван, города Ван, Эрзурум, Муш, Трапезунд и Эрзинджан). Такими образом, Анкара не считает возможным установить дипломатические отношения с Ереваном, пока тот не выполнит этих условий, и продолжает вести неослабляемую экономическую блокаду Армении, начатую еще в 90-х гг. прошлого века.

Позиция Еревана в этом случае остается более выигрышной: Армения продолжает быть открытой диалогу, нацеленной на добрососедские отношения, при этом настойчиво продвигающей свои интересы на международной арене. Это

¹ Атоян В.К. Указ. соч. С. 103.

² Гаджиев К.С. Кавказский узел в геополитических приоритетах России. – М., 2010. С. 405.

³ Мехтиев А. Утраченные иллюзии: Армения порвала с Турцией. 06.03.2018. URL: <https://www.pravda.ru/world/formerussr/armeniya/06-03-2018/1374386-armenia-0/> (дата обращения: 03.06.2018).

способствует принятию и признанию ее как важного, а главное стабильного, политического игрока в Кавказском регионе.

Если диалог между Турцией и Арменией до сих пор наладить не удастся, то между Ираном и Арменией на протяжении многих лет имеет место развитое сотрудничество, прежде всего в транспортно-экономической и энергетической сферах, а также в области региональной безопасности. Относительная легкость взаимопонимания двух государств в том числе обусловлена схожим экономическим положением: под санкциями Турции находится Армения, под санкциями США – Иран.

Так, между странами действует контракт на поставки иранского газа в Армению. Газопровод был построен в 2004-2007 гг., а поставки топлива начались 13 мая 2009 года. В настоящее время около трети потребляемого в Армении газа поступает в республику из Ирана¹.

В 2015 году, когда с Ирана были частично сняты санкции, а значит, и появились «свободные» деньги, в Армении заговорили о возможности разморозки некоторых привлекательных проектов. В частности, Армения выступила инициатором идеи о транзите иранского газа в Грузию, а через нее в перспективе – в страны Евросоюза.

Российская сторона на государственном уровне заявила о поддержке этой инициативы. Однако в Тбилиси отказались, сославшись на невысокую пропускную способность трубы ирано-армянского газопровода: в случае принятия предложения Грузия может попасть в энергетический тупик, т. к. страна потеряет 2,5 млн куб. м газа в сутки при каждодневном потреблении 11,5 млн. Более того, грузинский министр оперировал такими данными, что максимальная пропускная способность перемещения газа в Армению по иранскому газопроводу составляет 1 млрд куб. м.² Тем не менее, о газопроводе Иран-Армения с тех пор заговорили как о потенциально важном энергетическом проводе

¹ Сулейманов А.В. Политика Турции и Ирана в Закавказье: сопоставительный анализ // Вестник РУДН, серия Международные отношения. 2010. № 1. С. 56.

² Давтян В. Газопровод Иран – Армения: несостоявшийся транзит в ЕС. 01.06.2016. URL: <http://www.iarex.ru/articles/52668.html> (дата обращения: 03.06.2018).

южнокавказского региона, имеющей определенные перспективы.

В 2009 году были достигнуты договоренности о строительстве нефтепровода от иранского города Тавриз до армянского Мегри. Предполагалось, что работы начнутся в 2010 году и продлятся около двух лет. Условия оговаривались такие: строительство нефтепровода обойдется в 160-180 млн долларов, при этом инвестиции иранская и армянская стороны поделят пополам. Однако фактических инвестиций Армения не внесет. Согласно достигнутым договоренностям, армянские инвестиции придут с иранской стороны, а в дальнейшем она возьмет их из прибыли за использование нефтепровода. При помощи данного нефтепровода Армения предполагает получать из Ирана готовый бензин и дизельное топливо по низкой цене. Нефтепровод даст возможность приобретать нефтепродукты из Персидского залива на 15-20 долларов ниже европейских цен. Кроме того, представитель ОАО «Газпром» Валерий Лебедев в 2010 году сообщил, что российский холдинг намерен принять участие в строительстве нефтепровода. В 2010 году проект был пересмотрен. По инициативе иранской стороны конечный пункт перенесли из Мегри в Ерасх, при этом расчетная стоимость строительства увеличилась до 200-240 млн долларов. Созданный проект перерабатывающего завода российские участники проекта отклонили как нерентабельный и проект оказался «заморожен». В связи с этим скептики в Армении забеспокоились, как бы и сам нефтепровод не оказался «заморожен» по чьей-либо инициативе¹. Тем не менее, в июне 2012 года его строительство стартовало. Нестабильное положение банковской сферы Ирана, находящейся под санкциями, не позволяет уверенно назвать дату окончания работ.

Стратегически важным компонентом армяно-иранских отношений может стать строительство общей железной дороги, проходящей через оба государства. Казалось бы, в этом проекте заинтересован только Ереван, лишенный сухопутного сообщения с большинством своих соседей. Тогда Армении через

¹ Шакарянц С. Иранская нефть пойдет в Армению. 09.02.2011. URL: <http://old.hayinfo.ru/ru/analytics/89300.html> (дата обращения: 03.06.2018).

посредство нефтепровода и железнодорожного сообщения удастся разорвать инфраструктурную блокаду со стороны Азербайджана и Турции, а также избавиться от зависимости от транзита по территории нестабильной Грузии. Но железнодорожное сообщение, которое через Армению вполне может связать Иран с побережьем Чёрного моря, также необходимо и Ирану со стратегической точки зрения. Однако пока проекты строительства железной дороги не идут дальше политической риторики.

Важно отметить, что развитию ирано-армянских отношений способствует личная заинтересованность президентов и министров двух стран. 13 апреля 2009 года состоялся визит президента Сержа Саркисяна в Иран. Уже в первый официальный визит в Иран Сержа Саркисяна в должности президента Республики Армения главы двух стран высказали удовлетворенность нынешним состоянием межгосударственных отношений.

Таким образом, отношения Армении с ближневосточными соседями кардинально различаются по большинству пунктов. О сотрудничестве Армении и Турции говорить не приходится, в то время как с Ираном Армения успешно развивает партнерские отношения и имеет неплохие перспективы их дальнейшего развития. Несмотря на существенные различия двух государств, их сближает блокада их экономик и политическое давление третьими странами. Именно поэтому главным фактором в ирано-армянских отношениях на протяжении последних лет остаются сферы экономики, транспорта и энергетики.

2.3. Роль западных стран в региональной политике Армении на постсоветском пространстве.

Как только на политической карте мира появились Республика Армения и другие независимые южнокавказские государства, западные страны и в частности США постарались распространить в них свое влияние. Их деятельность осуществляется в рамках политических и гуманитарных направлений.

Так, США:

- активно поддерживают политические реформы, направленные на построение демократии, признают результаты выборов, хотя те не всегда проходят без нарушений;

- приветствуют приватизацию и оказывают всемерную помощь по ее осуществлению, таким образом помогая строить рыночную экономику;

- разворачивают мероприятия по защите от терроризма, как одной из глобальных угроз, и принимают меры по обеспечению безопасности;

- направляют силы на снижение уровня конфронтации между странами Южного Кавказа, в рамках посредничества в конфликтах¹.

США имеют в регионе свои интересы. Республика Армения обладает транзитным потенциалом в связи с близостью энергетических ресурсов, добываемых в Каспийском море и на прилегающих территориях. Кроме того, Ереван – ближайший и единственный «друг» Москвы в регионе. Влияя на настроения внутри Армении посредством помощи и партнерства, можно ослабить желание властей сотрудничать с Россией по всем направлениям. Изменение настроений в стране, стабильно дружественной России, неминуемо приведет к трансформации политической риторики и всего региона.

Практически партнерство Республики Армении со странами Запада лежит в плоскости совместного участия в международных организациях. Республика Армения является членом Совета Европы и ВТО. Взаимодействие с НАТО –

¹ Коньшев В.Н. Военно-техническое сотрудничество США со странами Закавказья (2009–2012 гг.) // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2013. № 28. С. 52.

организацией, где бесспорно главенство США – осуществляется в формате:

- Совета Евроатлантического партнерства,
- Партнерства ради мира
- Программы действий индивидуального партнерства Республики Армения - Североатлантического альянса¹.

Помимо этого, Армения выставила своих миротворцев для участия в гуманитарных операциях по восстановлению разрушенных территорий в Косово, Ираке и Афганистане, присоединилась к миротворческой миссии в Мали и Ливане.

В республике открыт Информационный центр Североатлантического альянса. На саммитах НАТО Армения входит в наблюдательный совет. Основное взаимодействие Армении с США в рамках НАТО проводится соответственно с Планом индивидуального партнерства Армения-НАТО. Сам документ является гибким, обладает возможностями для его пересмотра каждые 2-3 года в связи с обновлением обстановки. Согласно указанному плану, утвержденному в 2005 году и в пятый раз пересмотренному в апреле 2017 года, Армения нуждается в периодических консультациях с НАТО по вопросам обеспечения безопасности в южнокавказском регионе, выработке стратегии, модернизации процедур планирования бюджета, в т.ч. оборонного, вопросам борьбы с коррупцией, и др. НАТО обязуется оказывать содействие Армении в решении этих вопросов. Так, по обновленному плану на 2017-2019 гг. приоритетными целями ставятся модернизация управления армией на основе демократических принципов и реформирование армии до соответствия международным стандартам².

Заинтересованность Еревана в партнерстве с НАТО понятна. Во-первых, Армения ставит целью развивать отношения со странами-участницами альянса, в т.ч. в двустороннем формате. Во-вторых, тренировки военнослужащих армянской армии, обучение их новым тактикам ведения боя и использованию новых вооружений, несомненно, полезны стране, находящейся постоянно в состоянии

¹ Крылов А.Б. Указ. соч. С. 75.

² НАТО и Армения. URL: <http://нато.рф/ru/armenia.html> (дата обращения: 05.06.2018).

войны с соседом. В-третьих, Азербайджан также нацелен на вступление в НАТО, и опередить его в данном вопросе может быть чрезвычайно важно для Армении.

Мировая политическая обстановка в последнее десятилетие не была спокойной. Конфронтация России и США, опасные затянувшиеся кризисы в Украине и в Сирии, свершившийся факт воссоединения Крыма с Россией могли бы повлиять на отношения Армении как стратегического союзника России с НАТО, но этого не произошло.

Министр обороны Республики Армения Сейран Оганян всегда подчеркивал, что отношения Армении с НАТО строятся на постоянной основе, все обязательства по стратегическому партнерству остаются в силе и все мероприятия в рамках договоренностей будут реализованы. Так он высказывался и в 2010 году¹, 2014 году², и в 2015, когда Армения получила пост председателя в ОДКБ.

Так, на семинаре Парламентской Ассамблеи НАТО в июне 2015 года Сейран Оганян озвучил желание Армении стать «мостом между ОДКБ и НАТО»³. Он также подчеркнул, что Республика Армения является единственным членом ОДКБ, участвующим в миротворческих операциях НАТО. В сентябре 2015 года, приняв пост председателя в ОДКБ, Ереван вновь подтвердил курс на свободное сотрудничество с ОДКБ и Североатлантическим альянсом⁴.

Запад рассматривает Армению как перекресток, связывающий Европу и Ближний Восток с Центральной Азией и Афганистаном. США заинтересованы в сотрудничестве с Арменией по следующим причинам:

- в партнерстве реализуется возможность сохранения мира на Южном Кавказе, неприкосновенность границ трех государств региона и их

¹ Сейран Оганян: Армения продолжит участвовать в программах НАТО. 20.02.2010. URL: <http://novostink.ru/armenia/3947-sejran-oganyan-armeniya-prodolzhit-uchastvovat-v.html#ixzz5HXNhtMC4> (дата обращения: 05.06.2018).

² Сейран Оганян: Договоренности в рамках сотрудничества с НАТО будут выполнены. 23.04.2014. URL: <http://novostink.ru/armenia/67496-sejran-oganyan-dogovorennosti-v-ramkah-sotrudnichestva-s-nato-budut-vypolnenu.html> (дата обращения: 05.06.2018).

³ Сейран Оганян: Армения может стать мостом между НАТО и ОДКБ. 20.06.2015. URL: http://www.armsexpo.ru/news/vzaimodeystvie/sejran_oganyan_armeniya_mozhet_stat_mostom_mezhdu_nato_i_odkb/?sp_hrase_id=13710250 (дата обращения: 05.06.2018).

⁴ Сейран Оганян: «Армения свободно сотрудничает с ОДКБ и НАТО». 19.09.2015. URL: <http://www.armenianreport.com/?article=114785> (дата обращения: 05.06.2018).

независимость;

- через армяно-иранские отношения есть шанс сдерживать исламский фундаментализм и противодействовать терроризму;

- также в круг интересов США входит обстановка на Северном Кавказе и возможность ее стабилизировать;

- наконец, транзитный потенциал Армении в регионе нуждается в развитии, а США заинтересованы в доступе к энергетическим ресурсам.

Для Армении США играют роль одного из базовых партнеров в политической и экономической сферах. Что касается конфликта в Нагорном Карабахе, США принимают активное участие в его регулировании, будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Помимо этого, США оказывают Армении ощутимую техническую, финансовую и гуманитарную поддержку.

С 90-х гг. XX века США поддерживают страны, получившие независимость на постсоветском пространстве. При этом Армения получила более 10% той суммы, что выделялась Америкой в качестве безвозмездной помощи странам бывшего СССР. Примечательно, что общая сумма поддержки с годами сокращалась, а для Армении было сделано исключение: финансовая помощь республике только росла¹. В таком положении вещей просматривается огромная заслуга двух организаций – Армянской ассамблеи Америки и Армянского национального комитета Америки, своего рода влиятельного армянского лобби, оказывающего серьезное влияние на правящие круги США. Дело в том, что в Америке проживает до полутора миллионов армян, это вторая страна в мире по численности армянской диаспоры. Та помощь, которую сегодня оказывают США Армении, лишь немного уступает совокупному финансированию стран Европейского союза.

Республика Армения развивает с США также сотрудничество в гуманитарных областях, в частности, в сфере науки и образования. Это партнерство выражается в основном в различных образовательных программах,

¹ Микаелян Г.Г. Внешняя политика Армении: попытка совместить интересы США, Европы и России // Центральная Азия и Кавказ. 2009. № 3. С. 140.

когда армянские студенты получают образование в Америке, молодые ученые повышают квалификацию в американских университетах и т.д. Финансируются такие проекты, как правило, за счет американской стороны. Эта деятельность происходит на основе межправительственных договоров и соглашений о сотрудничестве в сфере науки и технологий, и меморандума об участии армянских студентов в учебных программах Американского правительства, подписанных в 2000-х гг. Кроме того, в республике осуществляет образовательную деятельность Американский университет Армении, где преподавание ведется по западным образовательным стандартам на английском языке. Университет входит в так называемую «болонскую систему» с 2013 г. Его основали Калифорнийский университет, Всеобщий армянский благотворительный союз и правительство Армении.

Американские инвестиции касаются не только военной и гуманитарной помощи Армении. В 2013 году было принято решение о выделении американской компанией «Контур Глобал» 180 млн долларов на строительство комплекса гидроэлектростанций. Эта инвестиция стала крупнейшей за всю историю сотрудничества двух стран. Также стороны договорились об ослаблении визового режима для бизнес-туристов, о включении Армении в программы по обеспечению энергетической безопасности и «Вызовы тысячелетия»¹.

Исходя из вышесказанного, отметим, что на взаимоотношения Республики Армении и США оказывают влияние: армянская диаспора, проживающая на территории Америки; отношения двух стран с третьими игроками – Россией, Ираном, Турцией; конфликт в Нагорном Карабахе; энергетический фактор. В настоящее время Армения рассматривает отношения с США как гарант развития демократического государства, укрепления своей экономики, успешного балансирования в региональной внешней политике и обеспечения мира на Кавказе. В прошедшее десятилетие партнерство двух стран развивалось последовательно и динамично, несмотря на нестабильную внешнеполитическую обстановку.

Установление и развитие отношений с государствами Европы и ее организациями составляет одно из приоритетных направлений внешней политики Республики Армения с провозглашения ее самостоятельности и до настоящего времени.

Армения изначально стремилась присоединиться к существовавшим в европейском регионе структурам и вскоре стала членом ОБСЕ. Она подписала все необходимые документы, принятые за основу европейского совещания по безопасности и сотрудничеству.

От Европейского союза сразу же последовала финансовая и техническая помощь. Помимо этого, отношения были переведены в договорно-правовую плоскость. Переговоры, проходившие по инициативе Европейского союза, завершились подписанием Соглашения о партнерстве и сотрудничестве Республики Армения и Европейского союза. Данный документ затрагивает многие сферы взаимодействия двух сторон. В нем освещены вопросы необходимости развития демократии и защиты прав человека, установлению партнерских отношений в области экономики, политики, законодательства и др. Соглашение стало основой европейской интеграции Армении, посредством него были зафиксированы двусторонние связи республики с европейским регионом, а также заложены перспективы будущего развития взаимоотношений².

В дальнейшем Европейский союз представил программу помощи странам-партнерам, не являющимся претендентами на вступление в него в ближайшей перспективе. Данная инициатива получила название «Европейская политика соседства». Ею подразумевалась поддержка политических и экономических преобразований в таких странах³. В мае 2008 года двумя государствами-членами Евросоюза – Швецией и Польшей – была выдвинута идея «Восточного партнерства». Новая инициатива распространялась на 6 стран бывшего СССР, в том числе Армению, Грузию, Азербайджан. Она была призвана устранить

¹ Крылов А.Б. Указ. соч. С. 77.

² Меликян Р.Р. Евразийский союз, Евросоюз и армянский комплементаризм // Центральная Азия и Кавказ. 2013. Т. 16. № 2. С. 55.

³ Атоян В.К. Указ.соч. С. 112.

недоработки «Европейской политики соседства», углубив двусторонние отношения Евросоюза и постсоветских стран. Через год – на пражском саммите в мае 2009 года – Республика Армения присоединилась к этой программе.

Целью «Восточного партнерства» стало подписание всеми государствами-участниками соглашения «О глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли». Данный документ представлял собой часть более разностороннего политического соглашения об Ассоциации¹. Основное отличие новой программы от «Европейской политики соседства» в том, что она предполагает не только взаимодействие институтов – Еврокомиссии и правительства Армении, но и сотрудничество на уровне общественных организаций.

В рамках «Восточного партнерства» Армения продолжает укреплять двусторонние связи в Европейским союзом, в то же время приближаясь к европейским экономическим и политическим стандартам. Это стало возможно благодаря участию в едином рынке, поддержке от Евросоюза в денежном и техническом выражении, ослаблении визового режима и т.д.

В 2017 году Армения заявила о намерении ассоциироваться с Евросоюзом². Эксперты считают такую инициативу серьезным вызовом интересам Российской Федерации в южнокавказском регионе, который традиционно входит в зону ее интересов и влияния. Причем этот вызов усматривается как в риторике Армении, так и в инициативе по «Восточному партнерству» со стороны Евросоюза. Ведь в последнем документе декларируется не только необходимость экономического сотрудничества постсоветских стран с объединенной Европой, но и возможность политического сотрудничества – создание общей парламентской ассамблеи.

В связи с этим в России программу «Восточного партнерства» сразу оценили как недружественный шаг и со стороны предложивших, и со стороны принявших ее. Так, в программе уделено большое внимание энергетике, т.е. нахождению альтернативных транзитных путей поставок энергоресурсов, не

¹ Хачатрян Х. Зона свободной торговли между ЕС и Арменией. 15.03.2011. URL: <http://www.easternpartnership.org/community/debate/dcfta-between-eu-and-armenia-expectations-and-implications> (дата обращения: 05.06.2018).

² Степушова Л. Ереван пошел по пути Киева, но его остановили. 04.09.2018. URL:

затрагивающих территорию России. Помимо этого, второй целью идеи «Восточного партнерства» видится ослабление позиций России в СНГ и обращения в зону влияния Запада ее традиционных партнеров, одним из которых является Республика Армения. Еще в 2009 году президент Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал «Восточное партнерство» «партнерством против России»¹. Со своей стороны, Россия видит свою цель в противостоянии «Восточному партнерству» ради соблюдения своих национальных интересов на постсоветском пространстве и, что особенно важно, на Южном Кавказе².

Официальные лица Европейского союза не раз опровергали опасения Москвы, заявляя, что данная инициатива не преследует антироссийских целей, но отвечает на потребности восточных партнеров в углублении отношений с Евросоюзом. При этом они подчеркивали, что настаивают на установлении благоприятных рабочих связей стран-партнеров со всеми соседними странами, в т.ч. с Россией. Высказывали и такую идею, что Россия при ближайшем рассмотрении данной инициативы должна согласиться с выгодой соседства со странами с развитой демократией, ведь это гарантия безопасности как в регионе, так и во всем мире³.

На саммите «Восточного партнерства», проходившего в ноябре 2013 года в Вильнюсе, Армения ограничилась подписанием совместного заявления, в то время как грузинская сторона парафировала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, а Азербайджан добился облегчения визового режима.

В 2017 году цели Армении в Евросоюзе и их реализация изменились. Стало известно о том, что Армения подготовила проект соглашения об ассоциации с Европейским союзом. На саммите «Восточного партнерства», который состоялся в Кишиневе в ноябре 2017 года, Армения подписала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве и парафировала Соглашение о

<https://www.pravda.ru/world/formerussr/armeniya/04-09-2017/1347519-erevan-0/> (дата обращения: 05.06.2018).

¹ Медведев: «Восточное партнёрство» не должно становиться партнёрством против России. 22.05.2009. URL: <https://regnum.ru/news/1167047.html> (дата обращения: 05.06.2018).

² Чижов о «Восточном партнёрстве»: «задумано против России». 21.05.2015. URL: <http://ru.euronews.com/2015/05/21/eastern-partnershiprussia> (дата обращения: 05.06.2018).

³ Атоян В.К. Указ. соч. С. 114.

едином авиационном пространстве¹.

Эксперты считают, что этот шаг, хотя и видимо недружественный по отношению к России, таковым не является. Саммит 2013 года был предварен визитом президента Армении Сержа Саргсяна в Москву, где обсуждалась тема международного партнерства. Тогда выбор был сделан в пользу Евразийского экономического союза, и спустя два года Армения вступила в эту организацию, закрыв на время тему ассоциации с Евросоюзом. В 2017 году при составлении проекта соглашения об ассоциации с объединенной Европой армянская сторона исключила из его текста те пункты, которые могли не устроить Москву. В таком виде подписание документа не вызвало возражений в Кремле².

Итак, отношения Армении с Европейским союзом развиваются в сторону их дальнейшего укрепления, однако если приходится делать выбор между Брюсселем и Москвой, то Армения ориентируется на последнюю.

В настоящее время сотрудничество Армении со странами Запада – США и Европейским союзом – регулируется мощной правовой и документальной базой и преследует своей целью укрепить институты демократии, усилить уважение прав человека и закона, улучшить инвестиционную обстановку в стране и т.д.

¹ Саммит Восточного партнерства 2017: Сильнее вместе. 24.11.2017. URL: https://eeas.europa.eu/delegations/moldova_ru/36207/ (дата обращения: 05.06.2018).

² Алкснис И. Договор Армении с Евросоюзом: почему это не проблема России. 18.11.2017. URL: <https://ria.ru/analytics/20171118/1509059049.html> (дата обращения: 05.06.2018).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Республика Армения проводит региональную политику на постсоветском пространстве, не лишённую как сильных, так и слабых сторон, придерживаясь принципов комплементаризма (единовременного курса на поддержание отношений с различными центрами сил) и интегрированности (вовлечённости во влиятельные региональные и международные объединения).

Российская Федерация является одним из самых важных стратегических партнеров Армении на постсоветском пространстве. Взаимодействие охватывает многие сферы: политику, экономику, культуры и др. Россия поддерживает Армению в рамках военного сотрудничества и охраны безопасности ее границ. На территории Армении с 90-х гг. базируется российская военная часть, а в 2010 году был подписан договор о продлении срока ее нахождения в стране еще на 34 года. Помимо этого, Армения закупает у России вооружение и военную технику на льготных условиях. Являясь политически дружественными странами, они обе состоят в ряде ведущих региональных объединений: СНГ, ОДКБ, ЕАЭС. Одной из приоритетных областей сотрудничества остается энергетика. Некоторые объекты топливно-энергетического комплекса республики находятся в собственности российских компаний (гидроэлектростанции, теплоэлектростанция, распределительные электросети). Крупнейшие российские холдинги являются 100%-ными акционерами армянских компаний: «Интер РАО ЕЭС» – ЗАО «Электросети Армении», «Роснефть» – «Ойл техно», ПАО «Газпром» – ЗАО «Газпром Армения», «Банк ВТБ» – «Армсбербанк», «Вымпелком» – «Арментел», «РЖД» принадлежит дочерняя компания «Южно-Кавказская железная дорога» и др. Крепкие связи двух стран поддерживаются также за счет крупнейшей в мире армянской диаспоры, проживающей в России. Отношение Армении к России осложняется несколькими факторами: параллельными поставками оружия Азербайджану, не в полной мере реализуемыми правами армянской диаспоры в политической жизни России, но в целом остаются весьма дружественными и стабильными.

Рассмотренный нами этап в развитии региональной политика Армении на постсоветском пространстве - лишь небольшой отрезок времени в истории многовековых связей между Россией и Арменией, для которых во все времена были характерны взаимное расположение и стремление к сотрудничеству. Именно Россия является для Армении главным союзником и экономическим партнёром на постсоветском пространстве. Взаимодействие между Россией и Арменией имеет стратегический характер, поэтому в нашей работе мы подробно рассмотрели связи двух стран в экономической и военно-политической сфере. Совпадение геополитических интересов двух государств и в новых условиях вывели Россию и Армению на уровень стратегического партнерства и союзнических отношений, которые поступательно развиваются. Москва и Ереван активно сотрудничают в решении международных проблем, стремятся к налаживанию регионального взаимодействия на Кавказе.

Была сформирована широкая нормативно-правовая база межгосударственного взаимодействия, позволяющая охватить практически все области и направления возможного сотрудничества. Некоторое отставание торгово-экономической составляющей двусторонних отношений от военно-политического направления удалось в значительной степени сократить благодаря предпринятым за последние годы мерам по активизации данной сферы. Существует мнение, что Армения просто «обречена быть вечным союзником России» в сложившихся геополитических условиях, так как Россия - практически единственная страна, способная оказывать ей значительную экономическую помощь, военно-политическую и военно-техническую поддержку.

Сближение Армении с Россией предопределила прежде всего геополитика, апофеозом которой может стать война между Арменией, с одной стороны, и Азербайджаном и Турцией, с другой. Россия, в свою очередь, заинтересована в наличие на Южном Кавказе надежных военно-политических союзников, «форпоста» в стратегически важном для нас регионе.

Проведенное в данной работе исследование позволяет сделать вывод о том, что экономическое сотрудничество между двумя странами значительно уступает

военно-политическому сотрудничеству. Именно поэтому последние годы совместные усилия двух стран были в первую очередь направлены на наращивание торгово-экономических связей.

Развивая сотрудничество с Россией, Ереван вместе с тем сопоставляет их с глобальными процессами, внимательно отслеживая, как складываются сейчас и какими будут в перспективе отношения России, США и стран объединенной Европы. По нашему мнению, Армения остается, по существу, единственным последовательным союзником России в Закавказье и заинтересована в долгосрочном экономическом сотрудничестве с Россией, сохранении сложившихся на протяжении многих лет хозяйственных и научно-технических связей, культурного сотрудничества. Хотя не следует идеализировать место России в оценках армянского общества, так как в Армении есть и антироссийские силы.

Подводя итог сказанному о значении и роли армяно-российских отношений на современном этапе, следует обозначить их общие перспективы. В XXI веке стратегическое партнерство Армении и России переживает новый этап своего развития, характеризующийся сложным процессом согласования своих национальных интересов как между собой, так и с акторами субрегиональной и мировой системы международных отношений. Без сомнения, обе страны являются ключевыми игроками на субрегиональной арене, и уже в силу этого призваны активно сотрудничать, продвигая решения вопросов безопасности и интеграции. Как нам представляется, от правильного выбора двумя странами стратегии и тактики региональной политики, координации усилий по оздоровлению ситуации в регионе и вокруг него, оптимизации двустороннего и многостороннего сотрудничества по всем его составляющим во многом будет зависеть судьба стран и народов Южного Кавказа, их будущих поколений. С учетом фундаментального значения российского фактора как одного из внешнеполитических приоритетов, Республика Армения сохранит статус стабильности, перспективы союза и геополитического партнерства с Россией не только на Южном Кавказе, но и во всей Передней Азии.

Обеспечение региональной безопасности, особенно в таком сложном регионе, каким является Закавказье, требует наличие сильного партнера, способного позитивно влиять на ситуацию. Россия, безусловно, сильный партнер. В целом, взаимное притяжение двух стран друг к другу в сфере политики естественно, как естественна и культурно-историческая близость двух народов.

Если говорить о региональной политике Армении на постсоветском пространстве как о отношениях с другими странами (кроме России) складываются они непросто. С соседом по южнокавказскому региону Азербайджаном Армения находится в состоянии войны из-за неурегулированного конфликта в Нагорном Карабахе. По разрешению данного конфликта много лет ведется работа в рамках Минской группы ОБСЕ, но пока безуспешно. В 2008 году при посредничестве России стороны выработали общий документ, под которым впервые обе враждующие стороны поставили свои подписи. Однако он не решил вопрос, а только придал импульс будущим двусторонним и трехсторонним переговорам. В 2015 году произошла новая волна эскалации конфликта, в ходе которой обе страны высказывались очень воинственно. Затем процесс вновь вошел в переговорное русло. В целом нерешенность конфликта, закрытая граница с Азербайджаном и поддержка последнего Турцией выступают в качестве весьма неблагоприятных факторов внешней политики Армении.

С Грузией Армения развивает по большей части торговые отношения. Грузия выступает страной, по которой проходит подавляющая часть импортно-экспортного транзита Армении. Однако политические интересы двух стран разнополярны: Грузия поддерживает тесные экономические связи с Азербайджаном и Турцией, с которыми у Армении отношения весьма враждебные, Армения является союзником России, с которой Грузия прекратила дипломатические отношения.

Являясь частью Кавказского региона, она территориально связана с крупными ближневосточными игроками – Турцией и Ираном. Армяно-турецкие отношения находятся на очень низком уровне: государства до сих пор не

установили между собой дипломатических отношений. В 2008-2009 гг. – страны предприняли довольно решительную попытку нормализации отношений, начало которой было положено в формате так называемой «футбольной дипломатии». В 2008 году лидер Турции Абдулла Гюль присутствовал на отборочной игре национальных сборных обеих стран в рамках чемпионата мира по футболу, которая прошла в Ереване. Стороны максимально приблизились к началу урегулирования давних взаимных противоречий, во-первых, тем уже, что пошли друг с другом на контакт, во-вторых, проведя первую встречу глав государств в двустороннем формате, в-третьих, сумев достигнуть договоренностей по созданию рабочей группы ученых для изучения вопроса геноцида армян в 1915 году – вопроса, наиболее чувствительного для обеих стран. В 2009 году в продолжение политики сближения стороны разработали протоколы «Об установлении дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Турция» и «О развитии отношений между Республикой Армения и Республикой Турция». Однако эти протоколы так и не были подписаны. В дальнейшем отношения между Арменией и Турцией откатились на нулевую позицию. В 2015 году Турция вновь резко отрицательно отреагировала на остро поставленный Арменией вопрос о международном признании геноцида армян Османской Турцией во время Первой мировой войны. Кроме того, Турция традиционно принимает сторону Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте. Практически эта политическая риторика выражается в жесткой экономической и транспортной блокаде Армении. Таким образом, установлению дипломатических отношений между этими странами мешает ряд непримиримых противоречий, и в ближайшей перспективе их разрешение не предвидится.

С Ираном, напротив, Армения развивает добрососедские отношения. В основном они касаются связей в энергетической, транспортной и экономической сферах. В 2009 году был запущен газопровод, по которому иранский газ поступает в Армению. Существуют проект строительства нефтепровода, а в перспективе и железнодорожного сообщения.

Говоря о региональной политике Армении на постсоветском пространстве,

мы не могли обойти стороной роль, которую играют в этой политике такие мировые лидеры как США и страны ЕС. США территориально удалены от Армении, однако в качестве мирового лидера не могут не оказывать влияние на республику. Отношения с Соединенными Штатами строятся в основном в рамках взаимодействия Армении с НАТО. Для такого сотрудничества предусмотрен План индивидуального партнерства Армения-НАТО. Ереван заинтересован в партнерстве с НАТО, т.к. Армении выгодно развивать отношения со странами-участницами альянса, в т.ч. в двустороннем формате. Кроме того, совместные тренировки, обучение армянских военнослужащих новым тактикам ведения боя и использованию новых вооружений, несомненно, полезны стране, находящейся в состоянии войны с соседним государством. Помимо этого, Азербайджан также нацелен на вступление в НАТО, и Армении в данном вопросе нужно играть на опережение. Армения развивает сотрудничество с США также в инвестиционной, политической и гуманитарной сферах. США являются одним из основных доноров армянского бюджета, причем объемы инвестиций только увеличиваются. В политической сфере США поддерживают Армению, будучи сопредседателем в рамках Минской группы ОБСЕ. Кроме того, и в политической жизни Америки не последнюю роль играет армянская диаспора. Наконец, Армения широко использует возможности, предоставляемые США в образовательной сфере.

Армения строит взаимоотношения и с Европейским союзом. В настоящее время она входит в программу «Восточного партнерства», которая предполагает повышение стандартов жизни в шести странах бывшего СССР, в том числе Армении. В 2017 году Армения приняла решение о подписании Ассоциации с Евросоюзом. В России по этому поводу возникают определенные опасения о том, что политика армянского комплементаризма может сместить свой вектор на Запад.

Таким образом, несмотря на дальнейшее углубление военно-политических и экономических связей с Россией, Армения продолжает искать форматы взаимодействия с Западом, в первую очередь в гуманитарной и экономической сфере, а также стремится укрепить позиции в ближневосточном регионе.

Общепризнанно, что переход от союзнического взаимодействия к многовекторному партнерству - главная составляющая современной модели двусторонних отношений в мировой политике. В истории, однако, есть величины и понятия, которые не поддаются пересмотру, независимо от того, кто в данный момент является лидером нации. Именно такой неизменной величиной является для Армении, всего армянского народа отношение к России. Россия и Армения - стратегические партнеры друг для друга. И любой лидер в Армении, победивший на президентских выборах, должен будет принять эту историческую эстафету не прост как дань политическим традициям, а как политику, отвечающую конкретным интересам армянского народа.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Источники

1. Интервью ГАЛА с директором Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития Е. Винокуровым. 14 февраля 2014 г. URL: <http://galatv.am/ru/ecomonic/arnalov-vr-z-i-liirav-andam-ayastany-kkaroghana-lucel-hratap-social-tntesakan-xndirneru>.
2. Олланд Ф. Нужно подумать над тем, чтобы совместить ассоциацию Армении с Европой с ее интеграцией в ТС. 12 мая 2014. URL: <http://analitikaua.net/2014/olland-nuzhno-podumat-nad-tem-chtobyi-sovmestit-sotsiatsiyu-armenii-s-evropoy-s-ee-integratsiey-v-ts>.
3. Военная доктрина Российской Федерации/ Независимое военное обозрение (еженедельное приложение к «Независимой газете»). №15, 2000.
4. Выступление Путина В. В. в Национальном собрании Армении, 15 сентября. 2001 т. II Дипломатический вестник. - 2001. - №10.
5. Выступление Путина В. В. на совместной с Кочаряном Р. С. пресс-конференции 15 сентября 2001 т. II. Дипломатический вестник. — 2001. - №10.
6. Выступление Президента Путина В. В. по окончании переговоров// Дипломатический вестник. - 2003. - №2.
7. Выступление Президента Республики Армения Кочуряна Р. на саммите Совета евроатлантического партнерства// Ноев ковчег. - 2002, декабрь.
8. Договор «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения», 29 августа 1991 г./ URL: <https://www.im.org>. (дата обращения: 06.03.2018).
9. Договор «О российской военной базе на территории Республики Армения», 16 марта 1995/ URL: <https://www.im.org>. (дата обращения: 03.04.2018).
10. Декларация «О союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой Арменией, ориентированной на XXI в.», URL: <https://www.im.org>. (дата обращения: 09.02.2018).
11. Интервью Президента Республики Армения Кочуряна Р. агентству "Рейтер"// Ноев ковчег. - 2004. - январь.

12. Конституция Республики Армения. – Ереван, 1995.
13. Концепция внешней политики Российской Федерации //
14. Международная жизнь. – 2000. № 9-10 – с. 32-36.
15. Примаков Е. М. Россия ищет новое место в мире // Известия. – 1996. – 6 марта.
16. Резолюция Совета Безопасности ООН № 822/1933; №853/1993; №874/1993; № 884/1993. / URL: <https://www.im.org> (дата обращения: 07.03.2018).
17. Совместное российско-армянское коммюнике, 15 сентября 2004 г. // Дипломатический вестник. – 2001. - № 10.
18. Соглашение Совета глав государств СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках, 30 декабря 1992 // Военное сотрудничество. – Минск, 1996.
19. Ступишин В. Моя миссия в Армении. 1992 – 1994. Воспоминания первого посла России. – М., 2001.

Литература

1. Ереван, Армянский центр стратегических и национальных исследований, 2003.
2. Алкснис И. Договор Армении с Евросоюзом: почему это не проблема России. 18.11.2017. URL: <https://ria.ru/analytics/2017-1118/1509059049.html> (дата обращения: 05.06.2018).
3. Армения: пример независимого развития. – Российский институт стратегических исследований / Под ред. Кожокина Е. М. – М., 1998.
4. Арутюнян В. Б. События в Нагорном Карабахе. – Ереван, 1993.
5. Асатрян Г. Е., Аракелова В. С. Национальные меньшинства в Армении. – Ереван, 2002.
6. Атоян В.К. Внешнеполитический выбор Армении: политика обеспечения максимальной безопасности // Проблемы постсоветского пространства. 2015. № 3. С. 96-120.
7. Белых А. Г., Иншакова А.О. Теория интеграции: общая политика как основа многонациональной интеграции. Вопросы международно-правового регулирования и совершенствования законодательства // Вестник Волгоградского государственного университета, серия Юриспруденция, 2005.

- № 7. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-integratsii-obschaya-politika-kak-osnova-mnogonatsionalnoy-integratsii>.
8. Валовая Т. Санкции против РФ создают хорошие условия для развития ЕАЭС. Вашингтон. 10 марта 2015 г. URL: <http://ria.ru/economy/20150310/1051840910.html>.
9. Ворункова О. Л. Политика России в конфликтах на Кавказе. - М., 2002.
10. Воскресенский А. Д. Доклад «Мировое комплексное регионоведение в системе современного политического знания» // Всероссийская научная конференция с международным участием «Российская политическая наука: истоки, традиции и перспективы», 21—22 ноября 2014 г., М., РАНХиГС.
11. Гаджиев К. С. Кавказский узел в геополитических приоритетах России. М.: Логос, 2010. 532 с.
12. Гегамян А. Присоединение Армении к Таможенному союзу — начало перемен на Южном Кавказе. 16 ноября 2013 г. URL: <http://www.regnum.ru/news/polit/1733282.html>.
13. Григорян А. М. Армяно - азербайджанские отношения: реалии и
14. Гринберг Р. С. Доклад «Политика и экономика: зигзаги взаимодействия» // Всероссийская научная конференция с международным участием «Российская политическая наука: истоки, традиции и перспективы», 21—22 ноября 2014 г., М., РАНХиГС.
15. Громько А. А. Доклад «Европейское экспертное сообщество и проблемы глобального управления» // Всероссийская научная конференция с международным участием «Российская политическая наука: истоки, традиции и перспективы», 21—22 ноября 2014 г., М., РАНХиГС.
16. Давтян В. Газопровод Иран – Армения: несостоявшийся транзит в ЕС. 01.06.2016. URL: <http://www.iarex.ru/articles/52668.html> (дата обращения: 03.06.2018).
17. Дживанян Д. А. Армения в ЕАЭС: перспективы постсоветской интеграции // Вестник РУДН, серия Политология, 2015, № 3. С.99.
18. Есаянц А. Пашинян рассказал об отношениях Армении с Россией. 24.04.2018.

- URL: <https://ria.ru/world/20180424/1519331507.html> (дата обращения: 04.06.2018).
19. Здравомыслов А. Н. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. - М., 1992.
20. Золян С. Нагорный Карабах: проблема и конфликт. - Ереван, 2004.
21. Казаринова Д.Б. Конкуренция стратегий мягкой силы на пространстве СНГ: Восточное партнерство VS Евразийский союз // VI Всероссийский конгресс политологов «Россия в глобальном мире: институты и стратегии политического взаимодействия». Москва, 22—24 ноября 2012 г. М.: РАПН, 2012.
22. Караваяев А. Визит Пашиняна в Сочи, или проблемные узлы в отношениях Армении и России. 14.05.2018. URL: <https://ru.armeniasputnik.am/politics/20180514/12026803/putin-pashinyan-summit-sochi.html> (дата обращения: 04.06.2018).
23. Карапетян А. Армяно-турецкий процесс завершился, но Армения не захлопнула дверь. 05.03.2018. URL: <https://inosmi.ru/politic/2018-0305/241627808.html> (дата обращения: 03.06.2018).
24. Кириченко В. В., Рыбаков О. П., Чекуров В. А. Пути формирования новой системы экономических отношений государств СНГ. - М., 2000.
25. Клинтон обещает не допустить возникновения нового Советского Союза // The Financial Times. 7 декабря 2012. URL: <http://inosmi.ru/politic/20121208/203094353.html>.
26. Коньшев В.Н. Военно-техническое сотрудничество США со странами Закавказья (2009-2012 гг.) // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2013. № 28. С. 53-62.
27. Кошечкина Е.А. Региональная политика Армении // Theoretical & applied science. 2013. № 9. С. 84.
28. Крылов А.Б. Армения: в центре региональной политики // Россия и новые государства Евразии. 2015. № 9. С. 72-77.
29. Курылев К.П., Галоян Н.Г., Станис Д.В., Бредихин А.В. Соблюдение баланса

- сил на Южном Кавказе // *Мировая экономика и международные отношения*. 2018. Т. 62. № 3. С. 108-118.
30. Лыскин А. Межгосударственные отношения Армении и Азербайджана. Справка. 19.12.2015. URL: <https://ria.ru/spravka/20151219/1344442393.html> (дата обращения: 04.06.2018).
31. Мгалоблишвили В.И. «Кавказская» политика республики Грузия // *Вестник Забайкальского государственного университета*. 2016. Т. 22. № 3. С. 68-75.
32. Медведев: «Восточное партнёрство» не должно становиться партнёрством против России. 22.05.2009. URL: <https://regnum.ru/news/11-67047.html> (дата обращения: 05.06.2018).
33. Меликян Р.Р. Евразийский союз, Евросоюз и армянский комплементаризм // *Центральная Азия и Кавказ*. 2013. Т. 16. № 2. С. 50-59.
34. Меркулиян С. А. Внешнеэкономические связи России и Армении. -Ереван, 2005.
35. Микаелян Г.Г. Внешняя политика Армении: попытка совместить интересы США, Европы и России // *Центральная Азия и Кавказ*. 2009. № 3. С. 137-146.
36. Михайлов В. Армения — Россия — Азербайджан: сложный вопрос с оружейной начинкой. 16.08.2018. URL: <http://ladno.ru/opinion/31014.html> (дата обращения: 04.06.2018).
37. НАТО и Армения. URL: <http://нато.рф/ru/armenia.html> (дата обращения: 05.06.2018).
38. Пашинян назвал отношения с Россией «очень, очень и очень важными». 24.04.2018. URL: <https://regnum.ru/news/2408348.html> (дата обращения: 04.06.2018).
39. Подосян Л.З. Международные проблемы региональной политики Армении // *Вопросы политологии*. 2013. № 2 (10). С. 138-144.
40. Президент Армении: Мы заставим правительство Азербайджана отчитаться перед своим народом за причиненные страдания. 26.09.2015. URL: <http://news.am/rus/news/287929.html> (дата обращения: 04.06.2018).
41. Российско-армянские отношения. Досье. URL: <http://tass.ru/info/803765> (дата

- обращения: 04.06.2018).
42. Сейран Оганян: «Армения свободно сотрудничает с ОДКБ и НАТО». 19.09.2015. URL: <http://www.armenianreport.com/?article=114785> (дата обращения: 05.06.2018).
43. Сейран Оганян: Армения продолжит участвовать в программах НАТО. 20.02.2010. URL: <http://novostink.ru/armenia/3947-sejran-oganyan-armeniya-prodolzhit-uchastvovat-v.html#ixzz5HXNhtMC4> (дата обращения: 05.06.2018).
44. Сейран Оганян: Договоренности в рамках сотрудничества с НАТО будут выполнены. 23.04.2014. URL: <http://novostink.ru/armenia/67496-seyran-oganyan-dogovorennosti-v-ramkah-sotrudnichestva-s-nato-budut-vypolneny.html> (дата обращения: 05.06.2018).
45. Сулейманов А. В. Политика Турции и Ирана в Закавказье: сопоставительный анализ // Вестник РУДН, серия Международные отношения. 2010. № 1. С. 53-59.
46. Алтунян Л. Р. Приход Ингосстраха в Армению улучшит ситуацию на страховом рынке // Деловой экспресс. - 2004. - 22-28 ноября.
47. Анисонян Г. О. Кредо разумной политики // Ноев ковчег. - 2002. - май.
48. Арманд А. А. Закавказские рокировки по «Бжезинскому» // Независимая газета. - 2000. - 29 сентября.
49. Ахинов Г. С. Армения в условиях неопределенности // Россия в глобальной политике. - 2004. - №4.
50. Багдасарян А. П. Армения - Россия: на вечные времена // Парламентская газета. - 2006. - 8 октября.
51. Балиев А. В. Нефть и целостность страны // Независимая газета. 1996. 15 октября.
52. Выжutowич А. А. На вечные времена - и ни минутой дольше: долго ли Армения будет дружить с Россией // Российская газета. - 2005. - 12 октября. — с.11.
53. Гаспарян А. О. Армения - Россия // Полис. - 1998. - №6.
54. Григорьева Е. Д. Россия потеряла 800 млн. долларов сознательно // Известия. -

2004. - 16 сентября.
55. Казарян А. Р. Россия выигрывает баталию за "общекавказскую безопасность"// Независимая газета. - 2000. - 14 июня.
56. Казимиров В. А. Карабах. Как это было// Международная жизнь. - 1996. - №5.
57. Казимиров В. А. Карабахский тупик: где выход?// Россия в глобальной политике. - 2004. - №4.
58. Калюжный В. В. Каспийская политика России//Дипломатический ежегодник. - М., "Научная книга", 2002
59. Короп Е. П. Касьянов привез домой армянские инвестиции// Новое
60. Лютем О. Турция отвергает обвинения в геноциде Армян//Независимая газета. - 2001.-5.
61. Маркедонов С. С. Армения, Россия и НАТО// Независимая газета. - 2004. - 20 декабря.
62. Минасян С. М. Процесс формирования системы коллективной безопасности в рамках СНГ: история и перспективы// Вестник Армяно-российского университета. - 2003. - №1.
63. Николаев Н. К. Большая игра на Большом Кавказе// Российские вести. -2003.- №42.
64. Никонов В. А. Назад к концерту// Россия в глобальной политике. -2002. -№1.
65. Оганян З. С. Армяно-грузинская дружба: вчера и сегодня//Ноев ковчег.-2001.- №11.
66. Саркисян С. В. Вооруженные силы - основная составляющая безопасности страны// Ноев ковчег. - 2000. - №12.
67. Сварянц А. Л. Нагорно-карабахская республика: геополитическая реальность// Ноев ковчег. - 2003. - №2.
68. Тер-Саакян К. Первый инвестиционный форум// Ноев ковчег. - 2003. - июнь.
69. Тимошенко В. Д. ГУУАМ - альтернатива ЕВРАЗЭС// Независимая газета. - 2001. - 7 июля.
70. Третьяков А. С. Вооруженные силы РФ в республике Армения: некоторые правовые аспекты пребывания// Право и безопасность. - 2003. -№1-2.

71. Мехтиев А. Утраченные иллюзии: Армения порвала с Турцией. 06.03.2018. URL: <https://www.pravda.ru/world/formerussr/armeniya/06-03-2018/1374386-armeniya-0/> (дата обращения: 03.06.2018).
72. Жаров К. Турция-Армения: футбольная дипломатия. 01.08.2008. URL: <http://vmest.ru/nuda/futbolnaya-diplomatiya/main.html> (дата обращения: 03.06.2018).
73. Шакарянц С. Иранская нефть пойдет в Армению. 09.02.2011. URL: <http://old.hayinfo.ru/ru/analytics/89300.html> (дата обращения: 03.06.2018).
74. Casusbelli: Азербайджан дает повод к войне. 26.09.2015. URL: <http://www.fondsk.ru/news/2015/09/26/casus-belli-azerbajdzhan-daet-povod-k-vojne-35629.html> (дата обращения: 04.06.2018).
75. Саммит Восточного партнерства 2017: Сильнее вместе. 24.11.2017. URL: https://eeas.europa.eu/delegations/moldova_ru/36207/ (дата обращения: 05.06.2018).
76. Чижев о «Восточном партнёрстве»: «задумано против России». 21.05.2015. URL: <http://ru.euronews.com/2015/05/21/eastern-partnershiprussia> (дата обращения: 05.06.2018).
77. Сейран Оганян: Армения может стать мостом между НАТО и ОДКБ. 20.06.2015. URL: http://www.armsexpo.ru/news/vzaimodeystvie/seyrans_oganyan_armeniya_mozhet_stat_mostom_mezhdu_nato_i_odkb/?sphrase_id=13710250 (дата обращения: 05.06.2018).
78. Гондели А. Южный Кавказ и Россия// Вестник Европы. - 2002. - №7-8. 62.
79. Багдасарян Г. Армения-Турция: путем футбольной дипломатии. 02.09.2008. URL: <https://ria.ru/analytics/20080902/150893766.html> (дата обращения: 03.06.2018).
80. Степушова Л. Ереван пошел по пути Киева, но его остановили. 04.09.2018. URL: <https://www.pravda.ru/world/formerussr/armeniya/04-09-2017/1347519-erevan-0/> (дата обращения: 05.06.2018).
81. Оганесян Н. Противостояние// Голос Армении. - 2002. - 12 сентября.

82. Панфилова В. С. Россия платит дважды// Независимая газета. - 2004. 2 февраля.
83. Дуткевич П. Через Таможенный союз в глобальный рынок. 26 декабря 2013. URL: <http://izvestia.ru/news/563298>.
84. Хачатрян Х. Зона свободной торговли между ЕС и Арменией. 15.03.2011. URL: <http://www.easternpartnership.org/community/debate/dcfta-between-eu-and-armenia-expectations-and-implications> (дата обращения: 05.06.2018).

Интернет

1. Официальный сайт МИД Армении URL: <http://www.armeniaforeignministry.com> (дата обращения: 15.04.2018).
2. Официальный сайт представительства Республики Армения при ООН URL: http://_www.un.int/armenia (дата обращения: 08.03.2018).
3. Официальный сайт МИД России URL: http://_www.mid.ru (дата обращения: 19.02.2018).
4. Официальный сайт программы НАТО "Партнерство во имя мира" URL: http://_www.nato.int/pfp/pfp/htm. (дата обращения: 21.03.2018).
5. Официальный сайт Минэкономразвития Армении URL: http://_www.gov.am (дата обращения: 13.04.2018).

АНТИПЛАГИАТ
ТВОРИТЕ СОБСТВЕННЫМ УМОМ

Орловский государственный
университет имени И.С. Тургенева

СПРАВКА

о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований

**Проверка выполнена в системе
Антиплагиат.ВУЗ**

Автор работы	Агасиев Александр Юрьевич
Факультет, кафедра, номер группы	исторический, кафедра всеобщей истории и регионоведения
Тип работы	Выпускная квалификационная работа
Название работы	Армения в региональной политике на постсоветском пространстве
Название файла	Армения в региональной политике на постсоветском пространстве.rtf
Процент заимствования	25,34%
Процент цитирования	3,05%
Процент оригинальности	71,61%
Дата проверки	20:26:09 06 июня 2018г.
Модули поиска	Кольцо вузов; Модуль поиска "ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С.Тургенева"; Модуль поиска общеупотребительных выражений; Модуль поиска перефразирований Интернет; Модуль поиска перефразирований eLIBRARY.RU; Модуль поиска Интернет; Коллекция eLIBRARY.RU; Цитирование; Коллекция РФБ; Сводная коллекция ЭБС
Работу проверил	Ильина Нина Леонидовна ФИО проверяющего
Дата подписи	06.06.2018 Подпись проверяющего

Чтобы убедиться в подлинности справки, используйте QR-код, который содержит ссылку на отчет.

Ответ на вопрос, является ли обнаруженное заимствование корректным, система оставляет на усмотрение проверяющего. Предоставленная информация не подлежит использованию в коммерческих целях.